

Zwischenräume RL

Transdisziplinärer Research Letter
Ausgabe 01 | Frühjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Wie diese Ausgabe zu lesen ist – und wie nicht 3

Jenseits der Resonanz Mitvollzug, Empathie und die empirische Rekonstruktion sozialer Verbundenheit. Ein Beitrag im Anschluss an die in dieser Ausgabe von Zwischenräume geführte Kritik an der Resonanztheorie Hartmut Rosas 5

David Kergel

Die Abmahnung als Spiegel des Versagens organisationaler Kommunikation. Über die Dysfunktionalität der Abmahnung im Arbeitsverhältnis 16

Florian Heldt 16

Die Rollendiffusion der Sozialen Arbeit 22

Caroline Heil

Rezension zu Hartmut Rosas Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung – Warum ein großer Anspruch auf einem fragilen theoretischen Fundament steht 24

David Kergel

Zwillingsaugen 30

Philipp Kiewning

Wahrnehmung, Mitvollzug und die Poetik des Zwischenraums 30

David Kergel

Kommendes 35

Editorial

Wie diese Ausgabe zu lesen ist – und wie nicht

Diese Ausgabe von *Zwischenräume RL* folgt keiner linearen Argumentation – sie ist nicht darauf angelegt, von vorne nach hinten gelesen zu werden; sie ist nicht auf schnelle Orientierung, begriffliche Eindeutigkeit oder unmittelbare Extrahierbarkeit ausgerichtet.

Als transdisziplinäres Projekt ist *Zwischenräume RL* als Denklandschaft konzipiert: Die Beiträge stehen nicht in einem hierarchischen Verhältnis, sondern in einem relationalen. Die Formate *Artikel, Impuls, Rezension, ästhetische Figuration, Projekt und Debatte* bilden kein geschlossenes System, sondern ein Gefüge von Bezügen, Resonanzen, Reibungen und Unterbrechungen. Erkenntnis entsteht hier nicht durch linearen Fortschritt, sondern in der dialogischen Bewegung zwischen Texten – durch Wiederaufnahme, Verschiebung und Irritation. Zu dieser dialogischen Erkenntnisbewegungen möchten wir Sie als Leser*innen, Widersprechende, zukünftige Autor*innen und Kommentierende sehr gerne einladen

Wie diese Ausgabe gelesen werden könnte ...

Nicht linear, sondern situativ.

Jeder Einstieg macht Sinn (oder nicht). Orientierung entsteht nicht vorab, sondern im Vollzug der Lektüre. Fangen Sie dort an zu lesen, wo es Sie interessiert.

Nicht ausschließlich propositional.

Erkenntnis wird hier nicht nur begrifflich erzeugt, sondern auch ästhetisch, affektiv und relational. Gedichte, Analysen, Rezensionen und Praxisreflexionen sind gleichwertige Formen des Wissens.

Mit Aufmerksamkeit für Übergänge.

Entscheidend sind weniger einzelne Argumente als die Bewegungen zwischen ihnen: Wo kippt Analyse in Poetik? Wo wird Theorie zur Kritik ihrer eigenen Form? Wo wird Praxis zur epistemischen Intervention?

Mit Zeit.

Diese Ausgabe widersetzt sich der Logik akademischer Effizienz. Sie verlangt Verlangsamung – und entzieht sich unmittelbarer Verwertbarkeit.

Wie diese Ausgabe vielleicht weniger gelesen werden sollte ...

Nicht als klassisches Journal.

Die Texte folgen keiner disziplinären Logik und keiner formalen Gleichförmigkeit. *Zwischenräume RL* ist kein Ort stabilisierter Wissensproduktion, sondern ein Raum theoretischer Bewegung im Dialog – schreiben Sie uns, Widersprechen Sie, artikulieren Sie Gegenüberlegungen ...

Nicht als Informationsangebot.

Die Beiträge liefern keine schnellen Antworten, keine Zusammenfassungen, keine Transferformate.

Nicht mit dem Anspruch vollständigen Verstehens.

Irritation, Überforderung und Uneindeutigkeit sind keine Defizite, sondern Teil des epistemischen Programms. Erkenntnis beginnt hier nicht mit Klarheit, sondern mit der Fähigkeit, Ambivalenz auszuhalten und hieran anknüpfend Fragen zu stellen.

Zur Form

Die Länge, die Dichte und die Heterogenität dieser Ausgabe sind keine Nebenprodukte, sondern Teil einer Kritik an Wissensordnungen, in denen Denken zunehmend standardisiert, beschleunigt und funktionalisiert wird.

Dementsprechend wird im Rahmen des Projektes *Zwischenräume RL* Wissen nicht als Besitz, sondern als Prozess verstanden. Erkenntnis ereignet sich nicht im souveränen Subjekt, sondern im dialogischen Mitvollzug von Texten, Affekten, Begriffen und Erfahrungen. Unabgeschlossenheit ist hier kein Mangel – sondern Bedingung von Kritik... lassen Sie uns dialogisch Fragen stellen.

Bitte schön

Diese Ausgabe fordert Aufmerksamkeit. Sie richtet sich an Leser*innen, die bereit sind, sich auf eine Lektüre einzulassen, die keine Abkürzungen anbietet. *Zwischenräume* ist kein Ort des Konsums. Es ist ein Raum, in dem Denken sich nicht beruhigt – sondern in Bewegung gerät.

Noch wichtig: die Beiträge in *Zwischenräume RL* sind zwar redaktionell bearbeitet, jedoch liegt die Verantwortung für Inhalt, sprachlichen Ausdruck (inkl. Gendern) und Zitationsweise bei den jeweiligen Autor*innen. Im Sinne unseres Vorhabens (wissenschaftlichen) Raum zu öffnen, statt zu schließen, kann und soll jede*r Teilhabende die Art des Ausdrucks wählen können, die seiner wissenschaftlichen Sozialisation und seinem Habitus entspricht.

Artikel

Jenseits der Resonanz Mitvollzug, Empathie und die empirische Rekonstruktion sozialer Verbundenheit

Ein Beitrag im Anschluss
an die in dieser Ausgabe von *Zwischenräume* geführte Kritik
an der Resonanztheorie Hartmut Rosas

David Kergel

Warum Resonanz nicht genügt

Kaum ein sozialtheoretischer Begriff der letzten Jahre hat eine vergleichbare öffentliche und wissenschaftliche Karriere gemacht wie der der Resonanz, wie ihn Hartmut Rosa entfaltet hat. In einer Zeit, die von Beschleunigung, Erschöpfung, Entfremdung und einem allgegenwärtigen Gefühl struktureller Überforderung geprägt ist, verspricht Resonanz eine neue, gelingende Beziehung zur Welt. Der Begriff ist anschlussfähig, bildkräftig, normativ attraktiv – und gerade deshalb theoretisch problematisch. Resonanz scheint das zu benennen, was fehlt: eine Welt, die antwortet; ein Subjekt, das sich berühren lässt; eine Beziehung, die nicht instrumentell ist. Sie fungiert als Gegenbild zur Entfremdung, als Hoffnungsvokabel einer erschöpften Moderne. Doch genau in dieser semantischen Dichte liegt eine Gefahr: Resonanz operiert zugleich deskriptiv, diagnostisch und normativ, ohne diese Ebenen hinreichend zu trennen. Sie beschreibt einen Modus von Weltbeziehung – und bewertet ihn zugleich als gelingend. Die in dieser Ausgabe von *Zwischenräume RL* problematisierende Rezension der Resonanztheorie hat diese Unschärfe herausgearbeitet. An diesen Einwänden schließt der vorliegende Beitrag, indem ein Schritt weiter gegangen wird: Nicht, um Resonanz zu verwerfen, sondern um die theoretische Reichweite des Resonanzkonzepts zu überschreiten – durch einen Begriff, der analytisch schärfer, empirisch anschlussfähiger und machtsensibler ist.

Das theoretische Problem der Resonanz

Rosas Resonanzbegriff lebt von einer starken Metaphorik: Weltbeziehung als Schwingung, Antwort, Berührung. Diese Metaphorik entfaltet zweifellos eine hohe Deutungsleistung – zugleich ersetzt sie jedoch häufig Analyse durch Bild. Resonanz bleibt auffallend unterbestimmt, wenn es um ihre soziale, institutionelle und machtförmige Vermittlung geht. Zentral ist dabei ein Kategorienfehler: Resonanz bezeichnet bei Rosa nicht nur eine Form von Beziehung, sondern impliziert deren Gelingen bereits. Entfremdung erscheint dadurch weniger als sozial hergestellte Struktur, sondern als Defizit individueller Beziehungsoffenheit. Macht, Konkurrenz, organisationale Zwänge und symbolische Gewalt treten demgegenüber in den Hintergrund oder erscheinen als äußere Störungen eines grundsätzlich antwortfähigen Weltverhältnisses. Damit verschiebt sich der Fokus: Weg von der Analyse gesellschaftlicher Bedingungen, hin zur impliziten Moralisierung von Beziehung. Resonanz wird zu einer Chiffre des Guten – und verliert gerade dadurch ihre empirische Trennschärfe.

Sozialität vor dem Ich

Der hier vorgeschlagene Perspektivwechsel setzt früher an. Ausgangspunkt ist die Abkehr vom monadischen Subjekt. Epistemologischer Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass das Individuum nicht als Monade, sondern als Effekt sozialer Konstellationen zu verstehen ist – „Menschen sind von Anfang an soziale Wesen, die auf Fürsorge und Anerkennung Anderer fundamental angewiesen sind“ (Zirfas 2017, S. 172). Das Individuum erscheint nicht als abgeschlossene Einheit, die sich zur Welt verhält, sondern als Effekt sozialer, affektiver und institutioneller Konstellationen. Mit der ethischen Prämisse, dass durch Emotionen wie *Mitgefühl*, *Mitfreude* und *Mitleid* die Grenzen zwischen den Individuen verschwimmen, wird auch das Individuum als ethische Monade prekär. So ist das „Individuum keine letzte Naturgegebenheit“ (Schweppenhäuser 2017, S. 82). Emotionen, Mitgefühl, Mitleid und Mitfreude sind keine privaten Innenzustände, sondern relationale Geschehen, in denen sich die Grenze zwischen Ich und Anderem situativ verschiebt.

Substantiierung des präreflexiven Subjekts

Empirische Befunde aus Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie und Interaktionsforschung zeigen übereinstimmend: Sozialität ist dem Subjekt nicht nachgeordnet, sondern vorgängig:

Emotion, especially as communicated by the face, the body and the voice is an active motor process. Emotion and action are intertwined on several levels, and this motor-affective coupling may provide the neural basis of empathy [...] especially the aspect of empathy that requires no intermediary cognitive process, but rather, is our automatic and immediate ‚motor identification‘ or inner imitation of the actions of others (Molnar-Szakacs & Overy 2009, S. 238).

Der Andere tritt uns in Form einer empathischen Erfahrung entgegen, die nicht durch soziale Schematisierung präfiguriert ist – „Streben zum Anderen hin, aufmerksame Intention, intentionale Aufmerksamkeit, Ja zum Anderen“ (Derrida 1999, S. 41). Diese empathische Erfahrung ist sozial vorgelagert und *ur-sprünglich*: Menschen sind von Beginn an auf affektive Ko-Regulation, auf geteilte Aufmerksamkeit und auf Formen gegenseitiger Hilfe angewiesen.

Die menschliche Lebensweise zeichnet sich dadurch aus, dass kooperative Verhaltensmuster auf Dauer erfolgreicher sind als egozentrische. Die Überformung und Lenkung elementarer Strebungen nach Nahrung, Durchsetzung, Sex und Vergnügen sind durch prosoziale Einbindung beginnt früh und erstaunlich wirksam bald nach der Geburt. Menschen sind fähig, vor einem gemeinsamen Erfahrungshintergrund infolge kooperativer Kommunikation eine ‚geteilte Intentionalität‘ zu entwickeln. Sie lernen die Erschließung und Bemächtigung der Welt von Anfang an in kooperativer Kommunikation mit bedeutsamen anderen. Die gemeinschaftliche Bewältigung von Aufgaben führt zu einer radikalen Vergrößerung des Wirksamkeitsgrades des Einzelnen und zu größerer Zufriedenheit. Insofern spricht alles für das Erlernen von Zugewandtheit, Fürsorglichkeit, Absprachefähigkeit und Verlässlichkeit“ (Kroeber 2011, S. 41).

Sozialität erscheint damit nicht als spätere Ergänzung eines bereits konstituierten Subjekts, sondern als dessen ursprüngliche Existenzweise: Das Menschsein realisiert sich von Beginn an im gemeinsamen Vollzug von Wahrnehmen, Fühlen und Handeln, sodass Beziehung nicht Resultat individueller Öffnung ist, sondern die Bedingung der Möglichkeit von Subjektivität selbst.

Zwischen Einfühlung und Gefühlsansteckung: Ergebnisse frühkindlicher Bildung

Die Forschung zur frühkindlichen Bildung hat dementsprechend herausgearbeitet, dass eine frühkindliche Egozentrik, sowie das Konzept eines Selbst, welches distinkt von der Welt unterschieden ist, nicht der Erlebensstruktur von Säuglingen entspricht (Kergel 2022). Es ergibt sich die erkenntnistheoretische Herausforderung, den Zustand einer non-reflexiven Selbst-/Weltbezüglichkeit des Kleinkindes begrifflich zu fassen, ohne ihn vorschnell aus der Perspektive eines bereits ausgebildeten reflexiven Subjekts zu interpretieren. Die Schwierigkeit liegt darin, dass das frühkindliche Subjekt noch nicht über jene Distanzierungsleistungen verfügt, die im erwachsenen Selbstverständnis selbstverständlich erscheinen. Eine mögliche begriffliche Annäherung besteht darin, Egozentrik nicht als Defizit, sondern als spezifische Form eines *Selbst im Welterleben* zu verstehen. Frühkindliche Entwicklungsforschung legt nahe, dass in den ersten 18 Lebensmonaten ein Modus des Selbsterlebens vorliegt, der nicht durch Selbstreflexion, sondern durch unmittelbaren Vollzug charakterisiert ist. Bischof-Köhler beschreibt dieses frühe Stadium als ein „phänomenologisch als unreflektiertes Selbstempfinden“, das „sich seiner selbst nur im Vollzug des Erlebens innewird; bei Babys dürfte das insbesondere der Fall sein, wenn sie selbst etwas bewirken (Funktionslust)“ (Bischof-

Köhler 2010, S. 54). Das frühkindliche Selbst erscheint hier nicht als abgegrenzte Einheit, sondern als ein relational eingebettetes Geschehen. Das Kind erfährt sich nicht gegenüber der Welt, sondern in ihr. Dieses Selbsterleben ist von Beginn an sozial rückgekoppelt. Bischof-Köhler verweist in diesem Zusammenhang auf das Phänomen der Gefühlsansteckung: Bereits im ersten Lebensjahr übernehmen Säuglinge emotionale Zustände anderer Kinder. Wenn ein Säugling schreit, beginnt ein anderer Säugling häufig ebenfalls zu weinen, ohne den Ursprung des Gefühls kognitiv identifizieren zu können.

„Das Phänomen der Gefühlsansteckung wird in der Ethologie als Stimmungsübertragung bei sozialen Tierarten beschrieben [...], bei denen es der Synchronisation unterschiedlicher Motivlagen dient. Dabei induziert die Wahrnehmung des Ausdrucksverhaltens bei einem Artgenossen die entsprechende motivationale Verfassung im Beobachter. Dieses Phänomen ist vermutlich auf die Wirkung von Spiegelneuronen zurückzuführen, wobei diese aber eben nur die Übertragung einer motivationalen Gestimmtheit erklären, ohne dass diese automatisch mit der Einsicht in das subjektive Erleben des anderen verbunden ist. Bei menschlichen Babys tritt Gefühlsansteckung bereits von Geburt an auf, wenn sie durch das Geschrei anderer Babys angesteckt, also von deren Unbehagen ergriffen werden. Im Laufe des ersten Lebensjahres wird der Effekt dann auch durch Angst, Ärger und Freude ausgelöst. Gefühlsansteckung dürfte eine zentrale Rolle bei einer Verhaltenseigentümlichkeit spielen, die in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres auftritt, dem ‚social referencing‘ (Bischof-Köhler 2010, S. 49 f.).

Kinder sind gewissermaßen von Geburt an mitfühlend, da die Grenze zwischen Ich und Du sozialisatorisch noch nicht stabilisiert ist. Erst im Verlauf emotionaler Entwicklung transformiert sich dieses Mitfühlen in Empathie. Empathie kann dabei als emotionale Verbindung zwischen dem „Ich“ und dem „Du“ verstanden werden – Dilthey spricht hier vom „Ich im Du“ (1962). Breithaupt beschreibt Empathie als ein komplexes Gefüge verschiedener Dimensionen: Sie „umfasst“ „das kalkulierende Gedankenlesen, das Mitgefühl, das unwillkürliche oder willkürliche Miterleben und das Einnehmen der Perspektive eines anderen“ (Breithaupt 2013, Kindle-Pos. 80).

Historisch wurde das Konzept der Empathie als „Einfühlung“ von Lipp (1807) in den psychologischen Diskurs eingeführt. Mit diesem Begriff wird eine prosoziale Grunddimension menschlicher Existenz gefasst. Empathie besitzt dabei eine präreflexive Qualität: „Empathie (Einfühlungsvermögen, Mitfühlen mit anderen) ist nicht nur eine Sache des logischen Verstehens ihrer Situation, sondern auch ein ‚emotionales Mitschwingen‘. Wir nehmen Situationen des anderen auch gefühlsmäßig wahr“ (Hülshoff 2012, S. 282). Empathie lässt sich folglich weniger als eine kognitive Leistung, sondern vielmehr eine anthropologische emotionale Disposition deuten, die soziale Praxis überhaupt erst ermöglicht. Durch die „Du-Verankerung“ wird Empathie zur Grundlage prosozialen Handelns: „Infolge der Du-Verankerung wird Empathie zu einer wesentlichen Basis für prosoziales und moralisches Verhalten. Die mitempfundene Lage der anderen motiviert Zweijährigen nicht nur zu tröstendem Verhalten, sondern auch schon zu Kooperation und Hilfeleistung“ (Bischof-Köhler 2010, S. 48). Die Grundlage dieser empathischen Fähigkeit sieht Bischof-Köhler wiederum in der Gefühlsansteckung: „Für die Auslösung des empathischen Mitempfindens könnte der Mechanismus der Gefühlsansteckung somit die Grundlage abgeben, auf der Empathie resultiert, sobald die Ich-Andere-Unterscheidung möglich ist“ (Bischof-Köhler 2010, S. 55). Die Genese der Ich-Identität ist daher doppelt relevant: Sie ermöglicht sowohl die Abgrenzung zwischen „Ich“ und „Du“ als auch eine Identifikation mit dem Anderen im Sinne synchroner Identifikation (Bischof-Köhler 2010, S. 54).

Ich-Entwicklung erscheint damit nicht als Abkehr vom Sozialen, sondern als Transformation der Beziehung zum Anderen. Mit dem Entstehen eines Ichbewusstseins wird Empathie nicht aufgehoben, sondern neu strukturiert: „Empathie ist ein menschliches Potential, das sich bei allen Kindern entwickelt, sobald sie ein Ichbewusstsein [...] ausbilden. Ihr Einsetzen im zweiten Lebensjahr wurde inzwischen mehrfach und in verschiedenen Kulturen empirisch belegt“ (Bischof-Köhler 2010, S. 50). Empathie lässt sich somit als „Verknüpfung zwischen eigenem und fremdem Erleben“ verstehen – ein alltägliches und zugleich wissenschaftlich schwer greifbares Phänomen (Bischof-Köhler 2010, S. 44). Die Egozentrik des Kleinkindes erweist sich aus dieser Perspektive als sozial durchdrungen. Das Ego entsteht nicht gegen den Anderen, sondern im Mitfühlen mit ihm. Indem Säuglinge emotionale Zustände anderer übernehmen und diese Verbindung über empathische Prozesse bestehen bleibt, verliert die Vorstellung monadisch isolierter Individuen ihre Plausibilität. Nach dem ersten Lebensjahr setzt jedoch ein zunehmender Differenzierungsprozess ein, der sich als Selbstobjektivierung beschreiben lässt. An die Stelle eines immanenten Mitfühlens ohne

Ich-Du-Unterscheidung tritt ein reflexives Mitgefühl. Während Empathie als Einfühlung verstanden werden kann, beschreibt das immanente Mitgefühl eine unmittelbare, präreflexive Anteilnahme. Hoffman (1981) modelliert diese Entwicklung als zunehmende Differenzierung empathischer Reaktionen und führt das Konzept des „empathischen Unbehagens“ ein: „In brief, the arousal condition, the aim of the ensuing action, and the basis of gratification in the actor are all dependent on someone else’s welfare. For this reason, it is more appropriate to designate empathic distress as an altruistic motive (perhaps with a quasi-egoistic component) than to group it with such obviously self-serving motives as material gain, social approval and competitive success“ (Hoffman 1981, S. 134).

Dieses empathische Unbehagen lässt sich als sozialpsychologisches Pendant zu Lévinas’ ethisch-phänomenologischer Figur des Anderen lesen. Moralität erscheint hier nicht als Produkt rationaler Einsicht, sondern als Antwort auf die affektive Anrufung durch den Anderen. Mit zunehmenden kognitiven Kompetenzen entwickeln Kinder die Fähigkeit, das Unwohlsein anderer hermeneutisch zu verstehen und intentional darauf zu reagieren. Damit verschiebt sich eine tradierte moralgenetische Perspektive im Sinne Piagets und Kohlbergs: Moral entsteht nicht erst durch kognitive Entwicklung, sondern wird durch diese erweitert und differenziert. Gopnik formuliert entsprechend: „Einjährige verstehen den Unterschied zwischen absichtlichem und unabsichtlichem Handeln und legen ehrliches altruistisches Verhalten an den Tag“ (Gopnik 2009, S. 235). Wenn jedoch prosoziale Responsivität nicht Ergebnis später Rationalisierung, sondern Ausgangspunkt menschlicher Entwicklung ist, dann kann Entfremdung nicht als Defizit ursprünglicher Sozialität verstanden werden. Vielmehr verweist sie auf Prozesse, in denen eine anthropologisch angelegte Ko-Regulation sozial eingeschränkt, überformt oder funktionalisiert wird. Entfremdung erscheint damit nicht als Beziehungsarmut, sondern als eine spezifische Form von Beziehung, in der die ursprünglich geteilte affektive Bezogenheit systematisch blockiert oder in institutionelle Zwecke übersetzt wird.

Transsubjektive Ausdehnung von Emotionen: Neurowissenschaftliche Perspektivierung

Eine weitere Argumentationsachse bezüglich prosozialer anthropologischer Dispositionen ist der auch von Bischof-Köhler obig argumentierte Bezug auf die sogenannten Spiegelneuronen. Mit der Entdeckung von Spiegelneuronen erhält die Diskussion um Transsubjektivität und Empathie eine zusätzliche epistemische Tiefendimension. Was bislang vor allem entwicklungspsychologisch, phänomenologisch oder anthropologisch gefasst wurde, erscheint nun auch aus neurowissenschaftlicher Perspektive rekonstruierbar. Damit verschiebt sich die Diskussion über das emotionale Miteinander des Menschen von der Ebene sozialer Praxis zugleich in den Bereich neurobiologischer Grundlagenforschung

Spiegelneuronen gelten als „eine der meistdiskutierten Entdeckungen der Hirnforschung der letzten Jahre“ (Breithaupt 2013, Kindle-Pos. 506). Breithaupt sieht in den Spiegelneuronen „eine konkrete neurologische Basis von bestimmten Elementen der Empathie aufgespürt“ (Breithaupt 2013, Kindle-Pos. 511). Auch Zaboura spricht den „so genannten Spiegelneuronen [...] die physiologische Essenz der Empathie und Mitmenschlichkeit“ zu (Zaboura 2009, S. 14, H. i. O.). Die Frage nach Empathie erscheint damit nicht mehr ausschließlich als moralphilosophisches oder pädagogisches Problem, sondern zugleich als neurobiologische Grundfrage menschlicher Sozialität. Grundsätzlich lassen sich „Mirror neurons“ definieren als „a class of neuron[s] that modulate their activity both when an individual executes a specific motor act and when they observe the same or similar act performed by another individual“ (Kilner & Lemon 2013, S. 1057). Die Besonderheit dieser Nervenzellen besteht darin, dass Wahrnehmen und Handeln neuronal nicht strikt getrennt sind. Beobachtung ist hier bereits eine Form verkörperter Mitvollzugs. Die Entdeckung der Spiegelneuronen geht auf das Jahr 1996 zurück. Rizzolatti und Gallese führten damals neurowissenschaftliche Experimente mit Schweinsaffen (*Macaca nemestrina*) durch. Ziel war es ursprünglich, jene Nervenzellen zu untersuchen, die bei der Planung und Durchführung zielgerichteter Handlungen aktiv werden (vgl. Zaboura 2009, S. 59). Über Elektroden wurde das neuronale Feuern gemessen, während die Affen Handlungen ausführten. Der entscheidende Moment der Entdeckung ereignete sich zufällig: Während einer Versuchspause griff ein wissenschaftlicher Mitarbeiter nach einem Apfel. Überraschenderweise

registrierten die Messinstrumente bei den beobachtenden Affen ebenfalls neuronale Aktivität – obgleich diese selbst keine Handlung ausführten. Das neuronale Muster entsprach jenem, das zuvor nur bei eigener Handlungsausführung erwartet worden war. Zur Erklärung wurde die Hypothese formuliert, „die Handlung des anderen durch den Beobachtenden nach innen genommen und dort instantan simuliert wird: So wird die Bewegung des Gegenübers auf körperliche Art und Weise empathisch nachvollzogen und gleichsam – ohne Zwischenschaltung und Vermittlung des Bewusstseins, ohne Reflexion und Attribution – somatisch ‚verstanden‘“ (Zaboura 2009, S. 69). Die Spiegelneuronen eröffneten zunächst damit einen neurowissenschaftlichen Zugang zum Mitvollzugsphänomens des „Mit-“ – *Mitfühlen, Mitleiden, Mitfreuen*. Die neuere Spiegelneuronenforschung markiert eine entscheidende theoretische Verschiebung im Verständnis sozialer Verbundenheit. Während frühere Deutungen Spiegelneuronen als neurobiologische Grundlage von Empathie, Intentionsverstehen oder gar sozialer Verständigung insgesamt interpretierten, wird diese Wirkung nun deutlich begrenzter verortet. Spiegelneuronen ermöglichen kein unmittelbares „Verstehen des Anderen“, sondern leisten primär Beiträge zur sensomotorischen Abstimmung beobachteter und eigener Handlungen.

Gerade diese Einschränkung eröffnet jedoch einen produktiven theoretischen Zugang. Wenn Spiegelneuronen nicht Empathie selbst hervorbringen, sondern lediglich eine basale Kopplung von Wahrnehmung und Handlung ermöglichen, verschiebt sich der Fokus von einer metaphysischen Idee unmittelbaren Miterlebens hin zu einem relationalen Prozess sozialer Ko-Regulation. Sozialität erscheint dann nicht als innerpsychischer Zustand, sondern als prozessuale Praxis des Mitvollzugs.

Mitvollzug bezeichnet in diesem Sinne keine emotionale Verschmelzung und keine intuitive Einsicht in fremde Intentionalität. Er beschreibt vielmehr eine präreflexive Abstimmung, in der Subjekte Handlungen anderer körperlich anschlussfähig machen, ohne sie vollständig zu verstehen. Die empirische Einsicht, dass spiegelneuronale Eigenschaften durch sensomotorisches Lernen entstehen, verweist darauf, dass soziale Verbundenheit nicht in Gänze naturegegeben ist, sondern sich in wiederholten Interaktionen bildet. Sozialität ist somit neben prosozialen anthropologischen Dispositionen ebenso Ergebnis geteilter Praxis und nicht Ausdruck einer angeborenen empathischen Essenz. Die empirische Relativierung der Spiegelneuronenhypothese stärkt somit keinen Reduktionismus, sondern eröffnet eine sozialtheoretische Perspektive, in der Mitvollzug als vermittelnde Kategorie zwischen Körper, Lernen und sozialer Welt verstanden werden kann. Der Ort des Verstehens verschiebt sich: Nicht ein isoliertes Subjekt erkennt den Anderen durch kognitive Zuschreibung, sondern Verstehen entsteht innerhalb relationaler Vollzüge, in denen Wahrnehmen und Handeln präreflexiv/empathisch bereits aufeinander abgestimmt sind. Die soziale Welt wird nicht nachträglich interpretiert, sondern im gemeinsamen Vollzug praktisch hervorgebracht. Verstehen erscheint damit nicht primär als kognitive Leistung, sondern als verkörperter Mitvollzug.

Oxytocin und die neurobiologische Organisation sozialer Ko-Regulation

Neben der Diskussion um Spiegelneuronen eröffnet insbesondere die Oxytocinforschung eine weiterführende Perspektive auf die leiblichen Bedingungen menschlicher Sozialität. Oxytocin ist ein im Hypothalamus synthetisiertes Neuropeptid, das sowohl hormonell über die Hypophyse in die Blutbahn abgegeben als auch zentralnervös als Neuromodulator freigesetzt wird. Diese doppelte Wirkweise ermöglicht es, Oxytocin nicht lediglich als endokrinen Faktor, sondern als integralen Bestandteil neuronaler Regulationsprozesse sozialer Interaktion zu verstehen (Carter 2014; Mayer-Lindenberg et al. 2014). Die physiologische Bedeutung von Oxytocin zeigt sich zunächst in reproduktionsbiologischen Kontexten. Es steuert Wehenaktivität während der Geburt, ermöglicht die Milchejektion beim Stillen und ist entscheidend an der Ausbildung früher Bindungsprozesse zwischen Bezugsperson und Säugling beteiligt (Tyzio et al., 2006). Bereits diese Funktionen weisen darauf hin, dass menschliche Entwicklung nicht in individueller Autonomie beginnt, sondern in körperlich vermittelter Abhängigkeit von Anderen organisiert ist. Sozialität erscheint hier nicht als kulturelle Ergänzung biologischer Existenz, sondern als deren Voraussetzung (Moberg 2016).

Auf neurobiologischer Ebene wirkt Oxytocin in mehreren funktional miteinander verschränkten Systemen (WHO). Erstens moduliert es die Stressregulation über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse. Oxytocin reduziert Cortisolausschüttungen und senkt die Aktivität der Amygdala, die an der Detektion potenzieller Bedrohungen beteiligt ist. Soziale Nähe erhält dadurch eine unmittelbare regulatorische Funktion: Die Anwesenheit vertrauter Personen führt zu messbaren Veränderungen neuronaler Aktivität und reduziert physiologische Angstreaktionen. Experimentelle Studien zeigen, dass bereits körperliche Nähe oder das Halten der Hand einer vertrauten Person unter Belastungsbedingungen die neuronale Bedrohungsverarbeitung signifikant abschwächt. Sicherheit entsteht somit nicht ausschließlich intrapsychisch, sondern interpersonell (Kosfeld et al, 2005).

Zweitens beeinflusst Oxytocin das dopaminerge Belohnungssystem. Insbesondere Aktivierungen im ventralen Striatum führen dazu, dass soziale Interaktion motivational aufgewertet wird. Beziehung wird nicht erst aufgrund normativer Überzeugungen gesucht, sondern erscheint neurobiologisch als belohnender Zustand. Tierexperimentelle Untersuchungen zur Paarbindung zeigen, dass Oxytocin in Wechselwirkung mit dopaminergen Prozessen stabile Bindungspräferenzen erzeugt. Übertragen auf den Menschen lässt sich daraus schließen, dass Bindung motivational stabilisiert wird, bevor sie kognitiv reflektiert oder moralisch begründet wird.

Drittens wirkt Oxytocin auf Prozesse sozialer Wahrnehmung. Unter Oxytocineinfluss erhöht sich die Aufmerksamkeit gegenüber sozialen Reizen, insbesondere gegenüber Gesichtern, Blickrichtungen und emotionalen Ausdrucksformen. Studien belegen eine verbesserte Emotionserkennung sowie verstärkten Blickkontakt und erhöhte Sensitivität für affektive Signale anderer Personen (Theodoridou et al., 2009). Der Wahrnehmungsraum des Subjekts wird dadurch sozial reorganisiert: Andere erscheinen nicht lediglich als Objekte kognitiver Interpretation, sondern gewinnen erhöhte neuronale Salienz. Diese Effekte führten zunächst zur verbreiteten Annahme, Oxytocin sei ein „Bindungs-“ oder „Liebeshormon“. Neuere Forschung hat diese Interpretation jedoch differenziert. Oxytocin erzeugt keine universelle Prosozialität im Sinne altruistischen oder moralisch guten Verhaltens. Stattdessen unterstützt die sogenannte Social-Saliency-Hypothese die Annahme, dass Oxytocin primär die Bedeutung sozialer Information verstärkt (Shamay-Tsoory & Abu-Akel, 2016). Der Organismus wird sensibler für soziale Kontexte, ohne dass dadurch bereits festgelegt wäre, ob diese Sensibilität kooperativ, fürsorglich oder defensiv ausagiert wird.

Empirisch wird ein ambivalentes Wirkprofil diskutiert. Oxytocin erhöht Vertrauen, Kooperation und Hilfsbereitschaft innerhalb sozialer Bindungen, es wird aber auch thematisiert, ob zugleich Abgrenzungs- oder Konkurrenzreaktionen gegenüber Fremdgruppen intensivieren (siehe dazu auch aus geschlechtsspezifischer Perspektive Stallen et al., 2012; Mühlhausen 2016). Neurobiologisch konstant wäre somit nicht moralische Gutwilligkeit, sondern Bindungsorientierung. Oxytocin verstärkt Zugehörigkeit, nicht Universalismus. Gerade diese Ambivalenz besitzt sozialtheoretische Bedeutung. Die Oxytocinforschung legt nahe, dass menschliche Sozialität weder als rein kulturelles Konstrukt noch als moralische Eigenschaft verstanden werden kann. Vielmehr erscheint der menschliche Organismus selbst als auf Ko-Regulation angelegt (Schneider et al, 2025). Affektive Stabilität, Sicherheitswahrnehmung und motivationales Handeln entstehen im Zusammenspiel mehrerer Nervensysteme. Individuelle Selbstregulation bleibt strukturell abhängig von interpersoneller Einbettung. Prosozialität lässt sich vor diesem Hintergrund nicht als ethisches Ideal, sondern als anthropologische Disposition zum gemeinsamen Vollzug sozialer Situationen verstehen. Oxytocin begründet keine universelle Empathie, wohl aber eine leibliche Anschlussfähigkeit an Andere. Sozialität erscheint damit als biologisch ermöglichter, jedoch sozial strukturierter Prozess ko-regulativer Abstimmung. Subjektivität entsteht nicht vor Beziehung, sondern stabilisiert sich innerhalb relationaler Vollzüge. Mit einer (Teil-)Anthropologisierung des „Mit-“ wird zugleich das eines monadischen, in sich geschlossenen Ichs problematisch. Die Diskurse um Empathie und Spiegelneuronen liefern eine psychologische und neurobiologische Legitimation dafür, dass die Grenze zwischen Selbst und

Anderem relational durchlässig ist: Wo wir fühlen, fühlen wir daher nicht allein uns selbst. Wir fühlen zugleich die symbolische Ordnung, unsere eigenen Bedürfnisse und die emotionale Präsenz anderer Menschen.

Entfremdung als Blockade des „Mit-“: Resonanz wird in Funktionalität übersetzt

Mit Bezug auf die obigen Analysen lässt sich Entfremdung als ein Prozess beschreiben, in dem die anthropologische Grundform des „Mit-“ – Mitfühlen, Mitleid, Mitfreude, das präreflexive Mitvollziehen – nicht verschwindet, sondern umcodiert wird. Moderne Organisationen, Verwaltungen und pädagogische Institutionen operieren in strukturellen Logiken, die Kontingenz reduzieren müssen: Zuständigkeiten, Regeln, Messbarkeit, Verfahren, Protokolle. Genau hier setzt Entfremdung an: Das, was neurobiologisch und entwicklungspsychologisch als unmittelbare Koordination angelegt ist, wird in symbolische Programme überführt, die den Anderen nicht mehr als Anderen adressieren, sondern als Fall, Rolle, Nummer, Output. Entfremdung bedeutet dann: Das „Mit-“ bleibt physiologisch möglich, aber sie wird sozial unwahrscheinlicher gemacht. Das „Mit-“ wird nicht ausgelöscht – es wird verwaltet.

Entfremdung als Spaltung von somatischer Intersubjektivität und symbolischer Ordnung

Die neurowissenschaftliche Perspektive verändert damit die Bedeutung von Entfremdung. Wenn menschliche Regulation auf Mitvollzug ausgerichtet ist, kann Entfremdung nicht als bloße Abwesenheit sozialer Beziehung begriffen werden. Sie bezeichnet vielmehr jene gesellschaftlichen Konstellationen, in denen eine organismisch erwartete Ko-Regulation unterbrochen, formalisiert oder funktionalisiert wird. Der Mensch bleibt biologisch auf Mitvollzug eingestellt, während soziale Ordnungen dessen Vollzug begrenzen oder umlenken. Neurobiologische Befunde bestätigen somit keine Anthropologie harmonischer Sozialität, sondern eine relationale Anthropologie, in der Sozialität die Bedingung menschlicher Existenz darstellt und ihre Blockade erst erklärungsbedürftig wird.

Wenn Zaboura von einer „unbewussten, empathischen Stufe der körperlichen Verständigung“ spricht, die „Grundlage jeder kommunikativen Intersubjektivität“ ist (Zaboura 2009, S. 135), dann lässt sich Entfremdung als Spaltungsprozess begreifen: Zwischen der somatischen Simulation (innere Resonanz, Spiegelung, Mitschwingen) und der symbolischen Ordnung (Rollen, Regeln, Deutungsrahmen) entsteht ein Riss. Dieser Riss ist nicht einfach ein individueller Konflikt, sondern ein strukturelles Phänomen:

- Das Subjekt fühlt (präreflexiv), aber es darf nicht fühlen (normativ/organisational).
- Es nimmt wahr, aber es muss objektivieren (professionelle Distanz als Imperativ).
- Es erlebt ein „Mit-“, aber es muss klassifizieren (Diagnose, Kriterium, Kompetenzraster).

Entfremdung ist hier die Hegemonie des Symbolischen über das Somatische – nicht in dem Sinn, dass Körperlichkeit verschwindet, sondern dass sie in den Status eines Störsignals gerät: Das Mitschwingen wird als „zu nah“, „zu subjektiv“, „nicht professionell“ etikettiert.

Entfremdung als Pädagogisierung des Mitgefühls: Moral wird zur Disziplin

Im ethischen Kontext zeigt sich Entfremdung besonders scharf, wenn Empathie zur pädagogischen Technik wird. Dann wird Mitgefühl nicht mehr als anthropologische Disposition anerkannt, sondern als Kompetenz trainiert, gemessen, zertifiziert. Aus Mitvollzug wird Curriculum. Aus Beziehung wird Intervention. Entfremdung heißt dann: Die spontane prosoziale Energie des „Mit-“ wird in normierte Formate eingepasst, wodurch sie zugleich moralisiert und entleert wird. Moral wird zur Form der Disziplinierung, nicht zur Antwort auf den Anderen.

Entfremdung als Entkoppelung von Selbstempfindung und sozialer Responsivität

Wenn – wie Zabora vermutet – die Sensibilität gegenüber anderen an die Sensibilität gegenüber sich selbst gekoppelt ist, dann ist Entfremdung auch ein Prozess der Verstummung des Selbstempfindens. Moderne Subjektivierung verlangt Funktionsfähigkeit: Belastbarkeit, Leistung, Anpassung, Selbstoptimierung. Das Subjekt lernt, seine eigene Resonanz zu dämpfen, um in symbolischen Erwartungsstrukturen stabil zu bleiben. Entfremdung bedeutet dann:

- Das Subjekt spürt weniger, um mehr zu funktionieren.
- Es wird „sachlich“, um nicht vulnerabel zu sein.
- Es wird „kompetent“, um nicht berührbar zu bleiben.

Damit wird Entfremdung zur Selbsttechnologie: eine innere Administration des Mitgefühls.

Entfremdung als sozialer Normalzustand: Die Standardisierung der Interaktion

Im Anschluss an kritische Theorie lässt sich der Punkt zuspitzen: Entfremdung ist nicht Ausnahme, sondern Strukturprinzip bürgerlicher Gesellschaft (Kergel 2022, 2023). Das autonome, autoreferentielle Ich ist nicht die Lösung, sondern Teil des Problems – eine kulturelle Konstruktion, die die anthropologische Durchlässigkeit des „Mit-“ ideologisch überdeckt. Spiegelneuronen machen diese Überdeckung nicht obsolet, aber sie irritieren sie: Sie zeigen, dass Subjektivität immer schon transsubjektiv ist. Entfremdung ist dann die Normalisierung der Fiktion, dass Menschen primär getrennte Einheiten seien, die erst sekundär in Beziehung treten. In Wahrheit – so die hier vorgenommene Lesart – ist Beziehung primär, Trennung sekundär. Entfremdung ist der Prozess, in dem diese Reihenfolge systematisch umgedreht wird.

Arbeitsdefinition

Entfremdung ist die gesellschaftlich, organisational und diskursiv produzierte Dämpfung, Umcodierung und Disziplinierung des präreflexiven „Mit-“ (emotionales Mitschwingen, somatische Intersubjektivität), durch die das Subjekt seine empathische Grundverflochtenheit mit Anderen zwar weiter vollzieht, sie jedoch nicht mehr als Quelle von Sinn, Ethik und Bildung erfahren darf, sondern als Störung, Risiko oder bloße Kompetenz behandelt. Eine ethische Perspektive müsste dann nicht bei Werten anfangen, sondern bei der Frage: Welche Strukturen machen Mitvollzug möglich – und welche machen sie unwahrscheinlich? Entfremdungskritik heißt entsprechend: die Rückgewinnung von Mitvollzug gegen die Logik der Standardisierung.

Mitvollzug statt Resonanz

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen lässt sich nun mit dem Begriff des Mitvollzugs eine begriffliche Verschiebung sowie eine argumentative Differenzierung vornehmen, die weg von dem Begriff der Resonanz führt. Mitvollzug bezeichne ein deskriptiv rekonstruierbares soziales Geschehen, in dem Affekte, Aufmerksamkeit und Handlungsimpulse zwischen Subjekten wechselseitig koordiniert werden. Mitvollzug meint das gemeinsame Vollziehen von Situationen – im Blick, in der Stimme, im Zögern, im Anschluss oder im Abbruch. Mitvollzug entfaltet sich in sozialer Prozessualität. Soziale Prozessualität wiederum changiert zwischen den Polen Mitvollzug und Entfremdung. Auch Konkurrenz, Beschämung oder Eskalation sind Formen sozialer Prozessualität – allerdings solche, in denen Beziehung gegen Beziehung arbeitet. Gerade dadurch wird Entfremdung analytisch greifbar: nicht als Abwesenheit von Beziehung, sondern als Stabilisierung blockierter „Mit-“Formen.

Empirische Anschlussfähigkeit und transdisziplinäre Validierung

Die Stärke des Mitvollzugsbegriffs samt dem damit verbundenen Gegenbegriff der Entfremdung sowie dem rahmenden Begriff sozialer Prozessualität liegt in seiner empirischen Erdung. Mitvollzug ist kein innerer Zustand, sondern ein relationaler Prozess, der sich beobachten, rekonstruieren und vergleichen lässt. In der Entwicklungspsychologie zeigen Befunde zu Gefühlsansteckung, sozialer Referenzierung und früher Empathie, dass affektive Ko-Regulation vor kognitiver Moralreflexion

einsetzt. In der Sozialpsychologie werden Kooperation, Hilfeverhalten und prosoziale Motivation als kontextabhängige, relationale Phänomene beschrieben. Pädagogische und organisationale Konstellationen lassen sich so empirisch daraufhin untersuchen, ob sie Mitvollzug ermöglichen oder blockieren. Bildung wird damit nicht normativ idealisiert, sondern praktisch rekonstruierbar.

Während der Resonanzbegriff bei Hartmut Rosa relational anschlussfähig bleibt, bleibt er empirisch unscharf. Er beschreibt ein Gelingen, ohne dessen Bedingungen, Kosten und Blockaden systematisch rekonstruieren zu können. Der Begriff des Mitvollzugs verschiebt den Fokus vom normativen Beziehungsideal auf den konkreten Vollzug sozialer Praxis. Dadurch werden Machtasymmetrien, affektive Dynamiken, zeitliche Kippmomente und institutionelle Zwänge empirisch sichtbar, die im Resonanzdiskurs entweder metaphorisch überhöht oder systematisch unterbelichtet bleiben. Der Begriff des Mitvollzugs markiert damit weniger eine Ergänzung bestehender Beziehungstheorien als eine Verschiebung sozialtheoretischer Grundannahmen: Sozialität erscheint nicht mehr als Relation zwischen Subjekten, sondern als deren konstitutiver Vollzug.

Für eine empirisch anschlussfähige Forschung wird zur heuristischen Öffnung folgende Tabelle vorgeschlagen, die mit zugespitzte W-Fragen arbeitet

Tabelle 1: heuristische Strategien zur empirischen Öffnung des Mitvollzugs

W-Frage	Analytische Dimension	Empirische Operationalisierung Mitvollzug (Worauf achten?)	Was Rosas Resonanzbegriff hier nicht leistet
Wer?	Akteurskonstellation	Wer initiiert, wer reagiert, wer passt sich an? Wer bleibt stumm? Wechsel oder Stabilisierung von Rollen?	Resonanz abstrahiert von konkreten Machtasymmetrien zwischen Akteur:innen
Was?	Gegenstand	Wird etwas gemeinsam hervorgebracht oder lediglich abgearbeitet?	Resonanz fokussiert auf <i>Beziehungsqualität</i> , nicht auf Ko-Produktion
Wie?	Interaktionspraxis	Redeanteile, Unterbrechungen, Anschlussfähigkeit, Umgang mit Irritation	Resonanz bleibt metaphorisch, Interaktionspraktiken bleiben unterbelichtet
Wann?	Temporale Dynamik	Wann kippt Interaktion? Wann verdichtet oder erstarrt sie?	Resonanz ist Beziehung atemporal moduliert, nicht als verlaufsoffener, sozio-ökonomisch durchwobener Prozess
Wo?	Räumlich-symbolischer Kontext	Sitzordnung, Blickachsen, digitale Interfaces, informelle Nebenräume	Resonanz bildet die Materialität sozialer Situationen nicht angemessen ab
Wodurch?	Macht & Struktur	Regeln, implizite Sanktionen, institutionelle Logiken, Erwartungsdruck	Resonanz unterschätzt strukturelle Zwangslagen zugunsten relationaler Semantik
Wie fühlt es sich an?	Affektzirkulation	Affektive Synchronisierung / Desynchronisierung, Tonfall, Körperlichkeit	Resonanz privilegiert <i>positive Affekte</i> und blendet ambivalente Affektlagen aus
Wozu?	Implizite Zielrichtung	Legitimation, Kontrolle, Entscheidung, Beziehungspflege	Resonanz naturalisiert Ziele als <i>Antwort der Welt</i>

Wer zahlt den Preis?	Verdeckte Kosten	Selbstanpassung, emotionale Erschöpfung, Schweigen, Rückzug	Resonanz kennt keine Kostenanalyse
Wann wird Mitvollzug unmöglich?	Blockadeformen	Zeitdruck, Bewertungslogiken, Hierarchie, Angst	Resonanz erklärt Entfremdung, aber nicht ihre Mikropraktiken

Schluss: Jenseits der Resonanz

Der hier entwickelte Begriff des Mitvollzugs versteht sich als bewusste theoretische Intervention in den von Hartmut Rosa eröffneten Diskurs. Er teilt die Diagnose der Entfremdung, widerspricht jedoch der Vorstellung, dass Resonanz deren analytische oder normative Lösung sei. Jenseits der Resonanz geht es nicht um eine neue Heilmetapher, sondern um eine empirisch belastbare Frage: Wie wird soziale Verbundenheit konkret hervorgebracht – und wie systematisch unterbrochen? Mitvollzug verschiebt den Blick von der Antwort der Welt auf die Bedingungen des Miteinanders. Genau darin liegt sein theoretischer und empirischer Gewinn.

Der hier entwickelte Begriff des Mitvollzugs versteht sich als bewusste theoretische Intervention in den von Hartmut Rosa eröffneten Diskurs. Er teilt die Diagnose der Entfremdung, widerspricht jedoch der Vorstellung, dass Resonanz deren analytische oder normative Lösung sei. Jenseits der Resonanz geht es nicht um eine neue Heilmetapher, sondern um eine empirisch belastbare Frage: Wie wird soziale Verbundenheit konkret hervorgebracht – und wie systematisch unterbrochen? Mitvollzug verschiebt den Blick von der Antwort der Welt auf die Bedingungen des Miteinanders. Genau darin liegt sein theoretischer und empirischer Gewinn.

Literatur

- Bischof-Köhler, D. (2010). Empathie, Theory of Mind und die Fähigkeit, auf mentale Zeitreise zu gehen. Zur Phylogenese und Ontogenese sozial-kognitiver Kompetenzen. In Mayer, B., & Kornadt, H.-J. (Hrsg.), *Psychologie - Kultur – Gesellschaft* (S. 47-70). Wiesbaden: VS Springer.
- Breithaupt, F. (2013). *Kulturen der Empathie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp (kindle Edition).
- Carter, C. S. (2014). Oxytocin pathways and the evolution of human behavior. *Annual Review of Psychology*, 65, 17–39. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115110>
- Derrida, J. (1999). *Nachruf auf Emmanuel Lévinas*. München: Carl Hanser.
- Gopnik, A. (2009). *Kleine Philosophen. Was wir von unseren Kindern über Liebe, Wahrheit und den Sinn des Lebens lernen können*. Berlin: Ullstein.
- Hülshoff, T. (2012). *Emotionen*. Paderborn: Reinhardt.
- Heyes, C., & Catmur, C. (2022). What happened to mirror neurons? *Perspectives on Psychological Science*, 17(1), 153–168. <https://doi.org/10.1177/1745691621990638>
- Kergel, D. (2021). *Bildungsethik. Zur normativen Dimension pädagogischer Praxis*. Wiesbaden: VS Springer.
- Kilner, J. M., & Lemon, R. N. (2013). What we know currently about mirror neurons.
- Kosfeld M, Heinrichs M, Zak PJ, Fischbacher U, Fehr E (June 2005). "Oxytocin increases trust in humans". *Nature*. 435 (7042): 673–676. *Current biology*, 23(23), R1057–R1062.
- Kroeber, HL. *Nervenarzt* (2011) 82: 37. <https://doi.org/10.1007/s00115-010-3131-4>.
- Meyer-Lindenberg, A., Domes, G., Kirsch, P., & Heinrichs, M. (2011). Oxytocin and vasopressin in the human brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 12(9), 524–538. <https://doi.org/10.1038/nrn3044>.
- Moberg, K. U. (2016). *Oxytocin, das Hormon der Nähe: Gesundheit – Wohlbefinden – Beziehung*. übersetzt von Martina Wiese. Springer Spektrum.
- Molnar-Szakacs, I., & Overy, K., (2009). Being together in time: Musical experience and the mirror neuron system. *Music perception*, 26(5), 489–504.
- Mühlhausen, L. K. (2016). *Untersuchung zur Wirkung soziodemographischer Faktoren und Oxytocinrezeptorpolymorphismen auf die Empathiefähigkeit* (Dissertation, Charité – Universitätsmedizin Berlin). Freie Universität Berlin. <https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/3253>
- Schneider, E., Hernández, C., Brock, R., Eckstein, M., Bodenmann, G., Heinrichs, M., Ehlert, U., Läubli, S., & Ditzen, B. (2025). Intranasal oxytocin and physical intimacy for dermatological wound healing and neuroendocrine stress: A randomized

- clinical trial. *JAMA Psychiatry*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2025.3705> Abgerufen am 05.01.2026, von <https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2841268>
- Schweppenhäuser, G. (2017). *Theodor W. Adorno zur Einführung*. Hamburg: Junius.
- Stallen M, De Dreu CK, Shalvi S, Smidts A, Sanfey AG (2012). "The herding hormone: oxytocin stimulates in-group conformity". *Psychological Science*. 23 (11): 1288–1292. doi:10.1177/0956797612446026
- Theodoridou A, Rowe AC, Penton-Voak IS, Rogers PJ (June 2009). "Oxytocin and social perception: oxytocin increases perceived facial trustworthiness and attractiveness". *Hormones and Behavior*. 56 (1): 128–132. doi:10.1016/j.yhbeh.2009.03.019
- Tyzio R, Cossart R, Khalilov I, Minlebaev M, Hübner CA, Represa A, et al. (December 2006). "Maternal oxytocin triggers a transient inhibitory switch in GABA signaling in the fetal brain during delivery" (PDF). *Science*. 314 (5806): 1788–1792.
- WHO International Standard OXYTOCIN 4th International Standard NIBSC code: 76/575: Instructions for use (Version 4.0, 30/04/2013).
- Zaboura, N. (2009). *Das empathische Gehirn. Spiegelneurone als Grundlage menschlicher Neuronen*. Wiesbaden: VS Springer.
- Zorn, I. (2011). Medienkompetenz und Medienbildung mit Fokus auf Digitale Medien. In: H. Moser, P. Grell & H. Niesyto (Hrsg.), *Medienbildung und Medienkompetenz. Beiträge zu Schlüsselbegriffen der Medienpädagogik* (S. 211-235). München: kopead.

Die Abmahnung als Spiegel des Versagens organisationaler Kommunikation

Über die Dysfunktionalität der Abmahnung im Arbeitsverhältnis

Florian Heldt

Kaum ein anderes Instrument erzeugt am Arbeitsplatz so viel Unsicherheit und emotionale Reaktanz wie die Abmahnung. In der arbeitsrechtlichen Praxis lässt sich empirisch beobachten, dass Arbeitgeber schnell dabei sind, eine Abmahnung auszusprechen, sofern es zu einem vermeintlichen Fehlverhalten des Arbeitnehmers gekommen ist.

Der folgende Beitrag untersucht in einem interdisziplinären Ansatz aus rechtlicher, systemischer und arbeitspsychologischer Perspektive, ob einer Abmahnung in der heutigen Arbeitswelt überhaupt ein Wert zukommt; letztlich geht es um die Frage, welcher Sinn einer Abmahnung überhaupt in der Arbeitswelt 4.0 beizumessen ist.

So viel sei bereits an dieser Stelle vorwegzunehmen. Aus Sicht des Verfassers zeigt der Ausspruch einer Abmahnung meist eine hilflose Reaktanz des Arbeitgebers aufgrund eigenen Führungsversagens auf – unabhängig davon, ob dies aufgrund instabiler Führungspersonals oder durch systemisches Organisationsversagen begründet ist. Die Abmahnung ist weniger Ausdruck von Führungsstärke, sondern häufig Symptom von Führungs- und Kommunikationsversagen.

I. Beispielfall

Arbeitnehmer (A) arbeitet als Buchhalter im Softwareunternehmen (S). Der A arbeitet in einem Team mit drei weiteren Kolleginnen und Kollegen, wobei die Aufgabenbereiche sich nicht groß unterscheiden. Die Aufgabenbereiche sind im Wesentlichen deckungsgleich ausgestaltet. Dem Team vorgesetzt ist die Teamleiterin (T), welche die fachliche Leitung über die Abteilung hat. Als Buchhalter hat A die tägliche Aufgabe, die Buchungseingänge und -ausgänge zu erfassen und die gesammelten Daten regelmäßig an den Steuerberater der S zu übermitteln. Am Montag findet stets um 9 Uhr eine Teamsitzung statt. A kommt 5 Minuten zur Teamsitzung zu spät. T reagiert auf das Zuspätkommen sehr aufgebracht. Vor dem versammelten Team konfrontiert die T den A und fragt diesen, warum er denn zu spät komme. A teilt daraufhin in zurückhaltendem Tonfall mit, dass die Verspätung auf einen Toilettengang zurückzuführen sei. T interessiert dies nicht und kündigt wegen der Verspätung den Ausspruch einer Abmahnung (Var. 1) an. Außerdem – wenn sie schon einmal dabei sei – T sei aufgefallen, dass im Raucherbereich immer Zigaretten neben dem Aschenbecher liegen würde. A sei der einzige Raucher aus der Abteilung, daher könne dies nur auf den A zurückzuführen sein. A entgegnet, dass er seine Zigaretten immer ordnungsgemäß entsorge und zudem seit mehreren Monaten nur noch unregelmäßig rauche – die Zigaretten könnten auch von anderen Abteilungen stammen. A kündigt deswegen auch den Ausspruch einer Abmahnung (Var. 2) an. Außerdem arbeite A zu langsam, weshalb er auch deshalb eine Abmahnung erhalten werde (Var. 3). A entgegnet noch, dass er zwar aufgrund seines Alters nicht mehr der schnellste sei, aber alle Aufgaben bisher immer zeitgemäß erledigt habe.

Die Abmahnung als zivilrechtliches Instrument

Die Abmahnung ist ein arbeitsrechtliches Instrument, mit welchem der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer verdeutlicht, dass ein vertragswidriges Verhalten nicht weiter hingenommen wird.¹ Rechtsgrundlage der Abmahnung ist § 314 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); genauer gesagt ist der in § 314 Abs. 2 BGB konkretisierte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechtsgrundlage der Abmahnung – es soll dem Vertragspartner vor einem Einwirken auf Bestand oder Inhalt des Arbeitsverhältnisses die Gelegenheit eröffnet werden, das Verhalten zu ändern.²

Die Abmahnung soll verschiedene Funktionen erfüllen. Zunächst soll das Fehlverhalten genau bezeichnet werden (Rügefunktion); weiter soll der Hinweis auf die Bestands- und Inhaltsgefährdung des Arbeitsverhältnisses enthalten sein (Warnfunktion); daneben erfüllt die Abmahnung eine Dokumentations- und Beweisfunktion zur Vermeidung von Streit über die Existenz der Abmahnung.³

Gedanken aus den Zwischenräumen

Juristische Perspektive

Aus juristischer Perspektive wird der den Arbeitgeber beratende Jurist bei einer Verletzung einer Vertragspflicht aus dem Arbeitsverhältnis in aller Regel zum Ausspruch einer Abmahnung raten. Hintergrund dessen ist, dass durch die Abmahnung die Kündigung des Arbeitsverhältnisses vorbereitet wird.

Eine verhaltensbedingte Kündigung ist im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes (§ 1 Abs. 2 S. 1 KSchG) und in Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts⁴ regelmäßig nur denkbar, wenn „der Arbeitnehmer seine vertraglichen Haupt- oder Nebenpflichten erheblich und in der Regel schuldhaft verletzt hat und eine dauerhaft störungsfreie Vertragserfüllung in Zukunft nicht mehr zu erwarten steht“.⁵ Der Arbeitgeber ist also vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung verpflichtet, eine Zukunftsprognose anzustellen und die Frage aufzuwerfen, ob künftig eine Verbesserung des Arbeitnehmersverhaltens erwartet werden darf – erst wenn diese Prognose negativ ausfällt kommt eine Kündigung in Betracht.⁶ Die Abmahnung dient damit der Objektivierung der negativen Prognose.⁷

Darüber hinaus kommt der Abmahnung auch auf Ebene des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes Bedeutung zu, welcher bei jeder Kündigung zu prüfen ist.⁸ Hintergrund ist das sog. ultima-ratio-Prinzip. Die Kündigung muss das unausweichlich letzte Mittel sein.⁹ Das bedeutet, dass mildere oder schonendere Gestaltungsmittel keinen Erfolg versprechen dürfen oder erschöpft sein müssen.¹⁰ Daher wird das Gewicht einer Pflichtverletzung weitaus höher bewertet, wenn bereits einschlägig abgemahnt wurde.¹¹

Das Bundesarbeitsgerichts betont in ständiger Rechtsprechung, dass eine Kündigung nicht gerechtfertigt ist, wenn andere geeignete, mildere Mittel (z.B. eine Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz oder Abmahnung) zur Verfügung stehen.¹²

Möchte der Arbeitgeber also eine Kündigung wirksam vorbereiten, spricht sehr viel dafür, Pflichtverstöße im Arbeitsverhältnis zur Abmahnung zu bringen.

¹ Preis/Vossen/Temming Kündigung/Preis Rn. 13.

² Schaub ArbR-HdB/Linck § 132. Rn. 2; vgl. auch: BAG 25.10.2012, AP BGB § 626 Nr. 239 = NZA 2013, 319; 10.6.2010, AP BGB § 626 Nr. 229 = NZA 2010, 1227.

³ Schubert, ArbRAktuell 2023, 335.

⁴ vgl. z.B. BAG, Urteil vom 09.06.2011 – 2 AZR 284/10, ArbRAktuell 2012, 20 m. Anm. Kramer.

⁵ Schubert, ArbRAktuell 2023, 334 ff.

⁶ Schubert, ArbRAktuell 2023, 334, 335.

⁷ Schubert, ArbRAktuell 2023, 334, 335.

⁸ Preis/Vossen/Temming Kündigung/Temming Rn. 1330.

⁹ MAH ArbR/Reinartz § 47 Rn. 18.

¹⁰ MAH ArbR/Reinartz § 47 Rn. 18.

¹¹ ErfK/Niemann BGB § 626 Rn. 32.

¹² Vgl. z.B. BAG, Urteil vom 23. 6. 2009 - 2 AZR 103/08, NZA 2009, 1198, 1202; BAG 27.1.2011, NZA 2011, 798.

Die (psychologische) Perspektive des betroffenen Arbeitnehmers

Die nachfolgenden Überlegungen beruhen nicht auf quantitativer Erhebung, sondern auf der systematischen Auswertung arbeitsrechtlicher Beratungspraxis und typischer Fallkonstellationen.

Fragt man Arbeitgeber, warum diese im konkreten Fall zum Mittel der Abmahnung gegriffen haben, hört man in der Praxis häufig, dass man „dies in der letzten Schulung so beigebracht bekommen habe“ oder „man den betroffenen Mitarbeiter damit zur Besserung seines Verhaltens bewegen wolle.“ Häufig lassen solche Mitteilungen der Arbeitgeberseite nicht erkennen, dass ein vertiefter Reflexionsprozess im Vorfeld des Ausspruchs der Abmahnung in Gang gesetzt worden ist. Es zeigt sich insoweit häufig ein arbeitgeberseitiges Muster, welches von einer auffälligen Eil- und Abwehrtonalität geprägt ist, die dem Charakter einer einzelfallbezogenen Auseinandersetzung mit dem betroffenen Mitarbeiter bzw. der konkreten Arbeitssituation eher fremd ist. Dies vermittelt dem Arbeitsrechtler schnell den Eindruck einer eher reaktiven Verfahrensführung, die auf rasche Verteidigung und/oder Kontrollimpuls ggü. dem betroffenen Arbeitnehmer gerichtet scheint, nicht jedoch auf eine ergebnisoffene und möglicherweise zielführendere Auseinandersetzung über die problematische Situation am Arbeitsplatz. Sofern man Personalverantwortliche weiter fragt, was man sich denn durch die ausgesprochene Abmahnung erhoffe, bekommt man häufig die Antwort entgegengesetzt, dass der „Arbeitnehmer Grenzen überschritten habe und man diesen einmal zurechtweisen müsse, damit sich dies und jenes in Zukunft bessere.“

Im Kern lässt sich insoweit aus der arbeitsrechtlichen Praxis empirisch ableiten, dass Führungsmotive bei der Erteilung einer Abmahnung häufig keine Rolle spielen. Gerade eine Abmahnung erscheint zur Erreichung des arbeitgeberseitig gesetzten Zieles der „Verhaltensbesserung“ als denkbar ungeeignetes Mittel gegenüber dem Arbeitnehmer. Zahlreichen Rechtsberatungen von Arbeitnehmern lässt sich entnehmen, dass der Abmahnung in aller Regel ein Sanktionscharakter beigemessen wird. Die meist in Juristendeutsch verfasste Abmahnung wird daher keinesfalls vom durchschnittlichen Arbeitnehmer als zukunftsbezogenes Mittel zur Bewältigung von Problematiken am Arbeitsplatz angesehen. Viele Arbeitnehmer verbinden mit der ausgesprochenen Abmahnung daher eher eine Zukunftssorge um den Bestand des Arbeitsverhältnisses.

Dies führt zu empirischen Überlegungen zu gängigen Reaktionsmustern des Arbeitnehmers auf die erteilte Abmahnung. Empirisch lassen sich hierzu in aller Regel drei verschiedene Reaktionsmuster erkennen:

Coping-Modus	Auslösender Antrieb	Beobachtbares Verhalten
Anpassung	Antizipierte Sanktionsangst	Konformität, Übererfüllung
Vermeidung	Angst vor weiterer Eskalation	Rückzug, Unsicherheit
Distanzierung	Verlust der psychologischen Sicherheit	Innere Kündigung

Empirisch lässt sich aus der arbeitsrechtlichen Praxis und der damit einhergehenden Beratung bzw. Vertretung zahlreicher Arbeitnehmer ableiten, dass die Modi der Vermeidung und der Distanzierung überdurchschnittlich häufig anzutreffen sind. Aus psychologischer Sicht ist diese Dominanz von Vermeidungs- und Distanzierungsreaktionen nachvollziehbar. Nach der Zwei-Faktoren-Theorie der Emotionen von Schachter und Singer³³ entsteht emotionales Erleben nicht allein aus einer physiologischen Erregung, sondern wesentlich aus deren kognitiver Bewertung und Attribution. Die Abmahnung erzeugt beim Arbeitnehmer regelmäßig eine erhöhte unspezifische Erregung (Stress, Anspannung), ohne zugleich einen konstruktiven Deutungsrahmen oder eine zukunftsorientierte Handlungsoption anzubieten. In Ermangelung einer solchen Einordnung erfolgt die kognitive

Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen und beziehen sich auf alle Geschlechter. Etwaige Darstellungen, Beispiele oder Konstellationen dienen allein der Veranschaulichung; mögliche Überschneidungen mit tatsächlichen Personen, Organisationen, Verfahren oder Ereignissen sind rein zufällig.

³³ West, Einführung in die Sozialpsychologie, Weinheim u.a. 1985, S. 171 ff.

Zuschreibung häufig im Sinne einer existenziellen Bedrohung des Arbeitsverhältnisses. Vor diesem Hintergrund erscheinen Vermeidung und Distanzierung als funktionale Bewältigungsstrategien zur kurzfristigen Reduktion emotionaler Belastung, nicht jedoch als Ausdruck von Einsicht oder nachhaltiger Verhaltensänderung.

Aus psychologischer Perspektive lässt sich die Abmahnung damit aus Sicht des betroffenen Arbeitnehmers weniger als lern- oder entwicklungsorientiertes Führungsinstrument verstehen, sondern primär als Bedrohungssignal in Bezug auf den Bestand des Arbeitsverhältnisses. Die Abmahnung wirkt dabei regelmäßig nicht klärend, sondern verunsichernd, da sie zwar sanktioniert, jedoch keine tragfähige Perspektive für zukünftiges Verhalten oder eine konstruktive Bearbeitung der zugrunde liegenden Arbeitssituation eröffnet.

Die empirisch häufig zu beobachtenden Reaktionsmuster der Vermeidung und der Distanzierung sind vor diesem Hintergrund nicht als Ausdruck mangelnder Einsicht oder Kooperationsbereitschaft des Arbeitnehmers zu deuten, sondern als funktionale Bewältigungsstrategien im Umgang mit einer subjektiv wahrgenommenen Bedrohungslage. Anpassung, Übererfüllung oder innere Kündigung dienen dabei primär der emotionalen Selbstregulation und der kurzfristigen Reduktion psychischer Belastung, nicht jedoch einer nachhaltigen Verhaltensänderung im Sinne der arbeitgeberseitig intendierten Zielsetzung.

In der Gesamtschau offenbart sich damit ein strukturelles Spannungsverhältnis zwischen der arbeitsrechtlichen Funktion der Abmahnung und ihrer tatsächlichen psychologischen Wirkung: Während die Abmahnung rechtlich auf Verhaltenssteuerung und Zukunftsprognose gerichtet ist, begünstigt sie aus psychologischer Sicht überwiegend defensive Rückzugs- und Sicherungsreaktionen. Dies wirft grundlegende Zweifel an der Eignung der Abmahnung als wirksames Instrument zur konstruktiven Bearbeitung arbeitsbezogener Konflikte auf.

Empirisch-systemische Einordnung

Die nachstehenden systemischen Überlegungen beruhen nicht auf abstrakter Organisationstheorie, sondern auf der wiederkehrenden Beobachtung arbeitsrechtlicher Beratungspraxis.

In einer Vielzahl von Fällen zeigt sich, dass der Ausspruch einer Abmahnung weniger Ergebnis einer einzelfallbezogenen Auseinandersetzung mit der konkreten Arbeitssituation ist, sondern vielmehr einer formal-administrativen Entscheidungslogik folgt. Die Abmahnung erscheint hierbei als standardisiertes Instrument verwaltungsförmiger Konfliktbearbeitung, das primär der internen Absicherung und Dokumentation dient. Im Rahmen dieser formalen Verwaltungslogik erscheint die Abmahnung mehr als ein Automatismus der Personalabteilung bzw. des jeweiligen Vorgesetzten, denn einer prozessorientierten Herangehensweise.

Empirisch lässt sich beobachten, dass die Abmahnung insbesondere dort zum Einsatz kommt, wo Organisationen mit Unsicherheit, Kontrollverlust oder internen Rechtfertigungsanforderungen konfrontiert sind. Sie folgt damit weniger einer Führungslogik im Sinne der Entwicklung von Mitarbeitenden, sondern einer Verwaltungslogik, die auf Risikominimierung, Aktenklarheit und Absicherung gegenüber übergeordneten Entscheidungsebenen gerichtet ist. Vor diesem Hintergrund sind die beim Arbeitnehmer häufig zu beobachtenden Reaktionsmuster der Vermeidung und Distanzierung systemisch konsequent. Sie spiegeln nicht individuelles Fehlverhalten wider, sondern stellen erwartbare Anpassungsreaktionen auf ein Kommunikationsinstrument dar, das primär formale Ordnung herstellt, ohne zugleich einen Raum für inhaltliche Klärung oder gemeinsame Problembearbeitung zu eröffnen. Die Abmahnung fungiert damit weniger als Mittel der Verhaltenssteuerung, sondern als Ausdruck einer formalisierten Verwaltungsrationalität, die Konflikte nicht bearbeitet, sondern aktenförmig

abschließt. Gerade in Organisationen, die auf richtungsorientierte Einlinienorganisation mit starker Entscheidungscentralisation ausgerichtet sind (z.B. Gewerkschaften, Öffentlicher Dienst), scheint dies empirisch häufig vorzukommen. Es ist aus Sicht des Arbeitsrechtlers nachvollziehbar, dass eine solche funktional ausgerichtete Organisationsstruktur, die häufig mit einem hohen Grad an Fremdkontrolle und einem hohen Formalisierungsgrad einhergeht, auch zu einer formalbehafteten Verwaltungsarchitektur neigt.¹⁴ Im Rahmen der in solchen Organisationen vorherrschenden formalen Verwaltungslogik ist die systemische Reaktion von Vorgesetzten auf ein (vermeintliches) Fehlverhalten durch eine Abmahnung (allein schon um sich in der Linie nach oben abzusichern) empirisch Betracht als wesensimmanent anzusehen.

Nur am Rande sei erwähnt, dass eine funktionale Organisationsstruktur nicht selten auch sog. Funktionsvorgesetzte¹⁵ anzieht. Darunter sind solche Vorgesetzte zu verstehen, die stark in Hierarchie- sowie Autoritätsgedanken verhaftet sind. Nicht selten ist zu beobachten, dass die Hierarchiegedanken mit dem Wunsch der emotionalen Steuerung von Beschäftigten einhergehen – ein zutiefst übergriffiges aber typisch wahrzunehmendes Verhalten von Vorgesetzten. Dabei wird auch nicht selten verkannt, dass dieser Ausdruck der emotionalen Steuerung häufig auf ein tiefgreifendes Sicherheitsbedürfnis der Vorgesetzten zurückzuführen sein dürfte. Insoweit sind vorschnelle Entscheidungsprozesse dieser Vorgesetzten – ohne Zuführung von systemisch-organisationalen Mustern – konzeptionell gerade in funktionalen Organisationsstrukturen erklärbar.

Einordnung des Beispielsfalles

Das Fallbeispiel unter (I.) zeigt ein typisches systemisches Versagen gepaart mit struktureller Führungsinkompetenz auf. Dem betroffenen Arbeitnehmer kann man aus anwaltlicher Praxis nur zu einer zeitnahen Gesamtlösung (also Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen Abfindung, Zeugnisregelung) raten.

Der Arbeitsrechtler wird sich im Beispielfall – je nach strategischem Ziel des Arbeitnehmers – überlegen müssen, ob er guten Gewissens zu einer Klage auf Entfernung der Abmahnungen aus der Personalakte raten kann. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts¹⁶ hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Entfernung einer unberechtigten oder unwirksamen Abmahnung aus der Personalakte gem. §§ 242, 1004 BGB analog.¹⁷ Dies bietet sich nicht immer an, da ein solches Vorgehen erfahrungsgemäß das Arbeitsverhältnis belastet. Nicht selten enden solche Prozesse in einem Aufhebungsvertrag oder einer vergleichsweisen Beendigung vor dem Arbeitsgericht nach ausgesprochener Kündigung. Zu Bedenken ist aber insbesondere auch der Umstand, dass die negative Wirkung eines Urteils eine Beweissicherung des Inhalts der arbeitgeberseitig ausgesprochenen Abmahnung zur Folge hat.¹⁸ Daher sind die anwaltlichen Überlegungen in der Beratungspraxis besonders sorgsam und vorsorglich in Gestaltung zu setzen.

Es lohnt ein genauerer Blick auf die Beispielfälle:

In Var. 1 handelt es sich um eine rechtswidrige Abmahnung. Denn diese ist jedenfalls nicht als verhältnismäßig anzusehen. Selbst bei unterstellter Pflichtverletzung handelt es sich bei einer einmaligen 5-mühtigen Verspätung um eine Bagatelle. Eine *erhebliche* Pflichtverletzung aus dem synallagmatischen Arbeitsverhältnis erscheint hier eher fernliegend.

Hinzu kommt, dass die Ursache der Verspätung – ein notwendiger Toilettengang – den persönlichen Lebens- und Intimbereich des Arbeitnehmers (Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG) berührt. Eine hierauf gestützte formale Sanktion verkennt die Grenzen

¹⁴ Möhrstedt, PFH LB Organisation, 6. Auflage, Göttingen 2021, S. 51.

¹⁵ Eigener Begriff.

¹⁶ BAG 27.11.1985 – 5 AZR 101/84, NJW 1986, 1065.

¹⁷ Hamacher, Antragslexikon Arbeitsrecht, 3. Auflage 2019, S. 36.

¹⁸ Hamacher, Antragslexikon Arbeitsrecht, 3. Auflage 2019, S. 36.

arbeitsvertraglicher Steuerung und überschreitet die Schwelle zu einer unverhältnismäßigen Kontrolle körperlich-persönlicher Bedürfnisse, die dem Zugriff des Arbeitgebers grundsätzlich entzogen sind.

Bei Variante 2 handelt es sich um eine unwirksame Verdachtsabmahnung. Eine bloße Vermutung, der Arbeitnehmer müsse Verursacher sein, rechtfertigt keine Abmahnung.¹⁹ Die Rügefunktion der Abmahnung wird nicht gewahrt.

Auch Variante 3 stellt sich als rechtswidrige Abmahnung dar. Der Arbeitnehmer schuldet keine optimierte Arbeitsleistung. Im Arbeitsverhältnis genügt eine durchschnittliche Arbeitsleistung; im Arbeitsverhältnis gilt zudem ein subjektiver Leistungsmaßstab, welche den Arbeitgeber regelmäßig in erhebliche Beweisschwierigkeiten bringt, da er regelmäßig nur eine objektive Schlechtleistung beweisen kann.²⁰

Abschließende Einordnung

Die Abmahnung markiert im Arbeitsverhältnis regelmäßig keinen Beginn von Klärung, sondern deren Abbruch. Juristisch dient sie der formalen Absicherung, psychologisch wirkt sie als Bedrohungssignal, systemisch folgt sie einer Verwaltungslogik, die Konflikte aktenförmig erledigt, statt sie kommunikativ zu bearbeiten. In dieser Mehrfachfunktion offenbart sich die Abmahnung weniger als Instrument wirksamer Führung, sondern als Reaktion organisationaler Unsicherheit. Sie stabilisiert formale Ordnung, erzeugt jedoch zugleich Vermeidung, Distanzierung und Vertrauensverlust – und verfehlt damit gerade jenes Ziel nachhaltiger Verhaltenssteuerung, das ihr arbeitsrechtlich zugeschrieben wird. Dies wirft die weitergehende Frage auf, ob die Abmahnung im modernen Arbeitsverhältnis überhaupt noch ein zeitgemäßes Mittel ist – dies wird man bei aller gebotenen Zurückhaltung nach dem Vorstehenden in aller Regel verneinen müssen. Damit erweist sich die Abmahnung als dysfunktionale Form der Problemlösung im Arbeitsverhältnis – ein Effekt, der vielen Personalern bis heute nicht bewusst scheint. Es wäre zeitgemäß die Abmahnung als das zu sehen, was sie ist – ein Relikt zur Vorbereitung der Kündigung, aber sicher kein personalwirtschaftliches Instrument der heutigen Arbeitswelt. Gerade darin liegt die eigentliche Dysfunktion der Abmahnung: Sie transformiert funktionale Organisationslogiken in dysfunktionale Kommunikationsmuster.

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik freue ich mich über den Austausch: rechtsanwalt.heldt@mail.de

¹⁹ ErfK/Niemann BGB § 626 Rn. 42.

²⁰ MHdB ArbR/Reichold § 43 Rn. 67.

Impulse

Die Rollendiffusion der Sozialen Arbeit

Caroline Heil

Innerhalb des individuellen Lebensverlaufs befinden sich jeder Mensch immer wieder in psychologischen Diffusionsprozessen. Durch das Erleben und Erlernen unterschiedlicher Werte, Anforderungen und Normen entstehen wie von selbst Unsicherheiten und eine damit einhergehende subjektive Instabilität. Es ist die Aufgabe eines jeden diese Unterschiedlichkeiten immer wieder zu prüfen, mit ihnen umzugehen und sie in die eigene Identität und Persönlichkeit zu integrieren. Es kommt hinzu, dass in verschiedenen Sozialisationsbereichen, wie dem Familienleben, dem Berufsleben und dem Leben innerhalb eines Freundeskreises, die dort herrschenden Normen, Werte und Anforderungen unterschiedlich aufgefasst werden und unterschiedlich oder gar konträr in das individuelle Verhalten integriert werden. Andere Rollen werden angenommen und gelebt – eine Rollendiffusion entsteht, die in die darüberstehende Identität integriert werden muss (vgl. Erikson 2015). Menschen mit einer besonders hohen Integrität leben in all diesen unterschiedlichen Rollen des Lebens eine besonders hohe Form der Authentizität. Sie leben im Einklang mit den eigenen Werten, Gefühlen und Überzeugungen, unverfälscht und ehrlich sich selbst gegenüber. Hinzu kommt das situations- und kontextübergreifende Handeln nach diesen Werten und Prinzipien. Integrität bedeutet somit konsistent das richtige zu tun, auch wenn es unangenehm wird: Sie ist die moralische Grundlage der Authentizität. Während diese die innere Übereinstimmung betont – die in den einzelnen Rollen meist gefunden werden kann – fokussiert die Integrität die konsequente ethische Umsetzung dieser Übereinstimmung im Verhalten – und das kann je nach Kontext unangenehm werden. Diese Rollendiffusion erleben Fachkräfte der Sozialen Arbeit immer wieder und arbeiten mit diesen seit Jahren erfolgreich. Doch wird kaum gesehen und noch weniger berücksichtigt, dass die Profession der Sozialen Arbeit längst selbst eine solche Rollendiffusion erlebt. Im Fokus sozialarbeiterischer Berufe stehen Menschen und Familiensysteme, die sich in sozial und finanziell prekären Lebenssituationen befinden. Beispielhaft lassen sich hier die Arbeit mit Flüchtlingen, Arbeitslosen und Obdachlosen nennen. Doch auch Menschen, die einen gut funktionierenden sozialen wie finanziellen Hintergrund haben, erleben Krisen und Herausforderungen, bei denen nur die Profession der Sozialen Arbeit gezielt helfen kann. Ein Beispiel ist die Arbeit der ambulanten Familienhilfe, meist installiert durch das ortsansässige Jugendamt. Diese arbeitet unmittelbar im Alltag der Familien: Sie berät in Krisensituationen und begleitet diese aktiv, Termine zu bspw. ÄrztInnen, Behörden, Kindergärten und Schulen werden begleitet sowie gemeinsam vor- und nachbereitet, Überforderungen werden wahrgenommen und gemeinsam bearbeitet, Konflikte thematisiert und beigelegt. All dies passiert in der individuellen Lebensrealität der Familien. Ambulante sowie stationäre Therapie, Beratung oder Coaching können dies allein strukturell nicht erreichen. Zudem ist auch ihre Profession inhaltlich nicht danach ausgerichtet. Die Verbindung pädagogischer, sozialwissenschaftlicher, rechtlicher und psychologischer Aspekte sind neben der aufsuchenden Tätigkeit ein Alleinstellungsmerkmal der Sozialen Arbeit, welches in der Gesamtgesellschaft ankommen muss, um diese allumfassend unterstützen zu können (vgl. Druyen, Heil & Tsvasman 2026).

Sowohl Wissenschaft als auch (psychologische) Praxis zeigen, dass auch in hochvermögenden Familien, wie beispielsweise dem Familiensystem der Unternehmerfamilien (vgl. Heil 2023; Heil & Kleve 2023), Probleme vorzufinden sind, die von der Profession der Sozialen Arbeit begleitet und betreut werden sollten. Dies sind Herausforderungen wie beispielsweise psychische wie physische Erkrankungen eines Elternteils und Konflikte zwischen den Eltern bis hin zu Trennungen und Scheidung, welche eine psychische Belastung vor allem für die Kinder aber auch für das gesamte Familiensystem darstellen, hinzu kommen Missbrauch und Gewalt. Soziale Probleme machen keinen Halt vor einem hohen Vermögen. Mit finanziellen Mitteln lassen sich zwar die Symptome der familiären und auch individuellen Probleme lange beheben und Notsituationen ausgleichen, die Herausforderung selbst wird jedoch nicht bewältigt (vgl. Rausing 2018). Dies kann bspw. durch Haushaltshilfen, Nachhilfe, Lebens Coaches und Kinderfrauen geschehen, hierbei wird das Problem jedoch lediglich verschleppt, sodass dieses zu einem späteren Zeitpunkt mit mehr Leid und meiste anderer Symptomatik neu ausbrechen wird. Wenn die Soziale Arbeit dort nicht aktiv hinschaut, wird vielen Menschen und wie in den zuvor benannten Beispielen deutlich wird, vor allem Kindern und Jugendlichen, eine Hilfe verweigert, die dringend benötigen wird und durch andere Professionen nicht aufgefangen werden kann. Sowohl in der Forschung als auch in der Praxis zeigt sich, dass WissenschaftlerInnen und Fachkräfte diese Gesellschaftskreise aktiv ausgrenzen und es eine Vielzahl an Diskursen zu diesem Thema gibt. Zudem ist auch die Gesellschaft selbst hier noch nicht angekommen. Soziale Arbeit hat in finanzstarken Kreisen oft einen schlechten Ruf und es wird lieber auf Therapie oder einen Coach zurückgegriffen als bspw. auf eine professionelle Beratung durch das Jugendamt. Solange dies von den Fachkräften selbst so bedient wird, kann es nicht zu einem flächendeckenden Umdenken kommen. Die Profession der Sozialen Arbeit und allen Fachkräften ist folglich eine höhere Integrität zu wünschen, mit der alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen erreicht und unterstützt werden können. Auch dann, wenn durch die eigene Profession oder durch die Gesellschaft Kritik kommt und das authentische Arbeiten somit erschwert wird. Nur so kann Soziale Arbeit all das leisten, wozu sie fähig und bestimmt ist.

Dieser Impuls wird in der Publikation "Zukunft der Sozialen Arbeit – Die Zukunftssozialpädagogik" (Heil i. E.) weiter vertieft und anhand von Praxisbeispielen erörtert, welches Entwicklungspotenzial in der Sozialen Arbeit liegt.

Literatur

- Druyen, T., Heil, C. & Tsvasman, L. (2026). Zukunftspädagogik. Bildung und Lernen neu denken. Heidelberg: Springer Verlag.
- Erikson, E. H. (2015). Identität und Lebenszyklus (27. Auflage). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Heil, C. (2023). Kindliche Resilienz in Unternehmerfamilien – Eine empirische und sozialisationstheoretische Verortung. WIFU-Schriftenreihe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Heil, C. (i. E.). Zukunft der Sozialen Arbeit. Die Zukunftssozialpädagogik (Arbeitstitel). Wiesbaden: Springer.
- Heil, C. & Kleve, H. (2023). Vulnerabilität und Resilienz von Kindern und Jugendlichen in Unternehmerfamilien. Ein sozialpädagogischer Problemaufriss. Soziale Arbeit, 11/2023, 405-412.
- Rausing, S. (2018). Desaster. Frankfurt a. M.: S. Fischer.

Rezension

Rezension zu Hartmut Rosas Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung – Warum ein großer Anspruch auf einem fragilen theoretischen Fundament steht

David Kergel

Ein Begriff, der mehr verspricht, als er erklären kann

Hartmut Rosas Resonanz gilt als eines der einflussreichsten gesellschaftstheoretischen Werke der letzten Jahre. Es wird im Feuilleton gefeiert, im akademischen Betrieb breit rezipiert und in pädagogischen, politischen und sozialarbeiterischen Kontexten als Leitbegriff für „gelingende Weltbeziehung“ herangezogen. Der Begriff scheint eine Sehnsucht zu bedienen: nach Sinn, nach Berührung, nach einem Gegenmodell zur Entfremdung der Moderne. Doch gerade diese enorme Popularität wirft eine Frage auf, die selten gestellt wird: Wie solide ist das Konzept theoretisch eigentlich? Beim genaueren Hinsehen entsteht ein anderes Bild: Resonanz ist ein sprachlich starkes, philosophisch angehauchtes und moralisch anschlussfähiges Buch – aber keine konsistente sozialwissenschaftliche Theorie. Es operiert mit Metaphern statt Kategorien, mit Stimmung statt Struktur, mit normativen Setzungen statt analytischer Schärfe. Rosa baut ein Modell, das seinen eigenen Anspruch – eine „Soziologie der Weltbeziehung“ – nicht einlöst.

Einschränkend soll gesagt sein, dass sich die folgende Kritik nicht gegen die normative Intuition des Resonanzbegriffs, sondern gegen den Anspruch richtet, diese Intuition als sozialwissenschaftliche Theorie auszugeben.

Der Anspruch: ein alles erklärendes Modell der Subjekt-Welt-Beziehung

Rosa formuliert einen grandiosen Anspruch: *Resonanz* soll erklären,

- wie Menschen sich die Welt aneignen,
- warum moderne Gesellschaften entfremden,
- was gelingendes Leben bedeutet,
- wie demokratische Politik revitalisiert werden kann,
- wie Bildung funktionieren sollte,
- warum Beschleunigung unser Weltverhältnis deformiert.

Es ist eine universale Anthropologie, eine Gesellschaftsdiagnose und ein moralphilosophisches Programm in einem. Aber der theoretische Unterbau, der diesen Anspruch tragen soll, ist erstaunlich schmal. Statt differenzierter Begriffe liefert Rosa ein zentrales Wort, das alles leisten soll. Das Ergebnis ist ein Konzept, das zu viel umfasst, um noch präzise zu

sein. Der Kernbegriff „Resonanz“ wirkt intuitiv einleuchtend: etwas „schwingt mit“, Subjekt und Welt treten in Beziehung, die Erfahrung ist lebendig und bedeutungsvoll. Doch diese intuitive Evidenz ist genau das Problem: Sie ersetzt Kategorien durch Stimmungen. Rosa nutzt ein ästhetisches Bild („Schwingung“), das emotional wirkt, aber wissenschaftlich unverbindlich bleibt.

Resonanz beschreibt eine Beziehung zwischen zwei (oder mehreren) Objekten oder Körpern, die den aus der Physik gewonnenen Relationseigenschaften entspricht. Im Blick auf eine Theorie der Weltbeziehung beschreibt Resonanz sodann einen Modus des *In-der-Welt-Seins*, das heißt eine spezifische Art und Weise des In-Beziehung-Tretens zwischen Subjekt und Welt [...] Als Kernmoment lässt sich dabei die Idee isolieren, dass sich beide Entitäten der Beziehung in einem schwingungsfähigen Medium (oder Resonanzraum) wechselseitig so berühren, dass sie als *aufeinander antwortend* zugleich aber auch mit *eigener Stimme sprechend* also als ‚zurück-tönend‘ begriffen werden könnte. Resonanz ist daher, wie gesagt, strikt zu unterscheiden von Formen der kausalistischen oder instrumentalistischen („linearen“) Wechselwirkung (im Sinne mechanischer Kopplung), in der die Berührung als erzwungene Beeinflussung eine starre, genau vorhersagbare Wirkung erzeugt. (Rosa, 2025, S. 285f)

Diese zentrale Definition in Rosas Buch macht die begrifflichen Probleme des Resonanzkonzepts in aller Deutlichkeit sichtbar. Zwar wird Resonanz zunächst an ein aus der Physik entlehntes Relationsmodell rückgebunden, das den Eindruck begrifflicher Strenge erzeugt; bei näherer Betrachtung handelt es sich jedoch weniger um eine analytische Bestimmung als um eine metaphorisch verdichtete Beschreibung: Begriffe wie „schwingungsfähiges Medium“, „Resonanzraum“, „Berührung“, „Antwort“ oder „zurück-tönende Stimme“ operieren nicht auf der Ebene klar unterscheidbarer theoretischer Kategorien, sondern entfalten ihre Plausibilität primär über ästhetische Evidenz. Resonanz wird damit nicht präzise begrifflich gefasst, sondern semantisch inszeniert. Diese metaphorische Dichte hat einen Preis. Weder wird eindeutig bestimmt, was genau als Entität der Beziehung gilt, noch lässt sich klären, auf welcher Ebene – physikalisch, leiblich, affektiv, sozial oder epistemisch – das beschriebene „Mitschwingen“ verortet ist. Die Rede vom „Antworten“ beider Beziehungspole bleibt dabei ebenso unbestimmt wie der Status der behaupteten Transformation: Unklar bleibt, ob es sich um eine empirisch rekonstruierbare Veränderung, um eine phänomenologische Erfahrung oder um eine normativ gesetzte Qualität gelingender Beziehung handelt. Rosa spricht davon, dass sich Subjekt und Welt „in ein antwortendes Verhältnis setzen“. Aber wie dieses „Antworten“ funktioniert, bleibt offen. Die Theorie hat:

- keinen klaren psychologischen Mechanismus,
- keinen interaktionstheoretischen Mechanismus,
- keinen sozialen Mechanismus,
- keinen neurobiologischen Mechanismus.

Resonanz erscheint damit weniger als analytisch trennscharfer Begriff, denn als semantischer Sammelpunkt, in dem heterogene Bedeutungsebenen bewusst zusammengeführt werden, ohne systematisch unterschieden zu werden. Gerade hierin liegt die zentrale Schwäche des Konzepts. Der Resonanzbegriff oszilliert fortwährend zwischen deskriptiver Beschreibung eines Modus des In-der-Welt-Seins und normativer Aufladung als Gegenbegriff zu instrumenteller, entfremdeter Weltbeziehung. Diese Ebenen werden nicht analytisch getrennt, sondern rhetorisch verschränkt. Dadurch entsteht der Eindruck einer umfassenden Theorie, ohne dass klar wäre, wie Resonanz empirisch identifiziert, intersubjektiv überprüft oder methodisch operationalisiert werden könnte. Wenn „Mitschwingen“ mehr sein soll als ein poetisches Bild, müsste erklärt werden:

- Welche sozialen Reize lösen welche affektiven oder kognitiven Reaktionen aus?
- Wie werden affektive Reaktionen in Bedeutung transformiert?
- Wie wirken diese Bedeutungen zurück in Interaktionen? Wie wirken Interaktionen zurück auf Strukturen?

Rosa liefert keine dieser Vermittlungen. Das Modell bleibt eine Black Box:

Welt → „Mitschwingen“ → Sinn. Wo eine Theorie stehen sollte, steht Rhetorik. Der Begriff entfaltet seine Überzeugungskraft primär über Evidenzerzeugung, nicht über analytische Explikation. In diesem Sinne ist Resonanz kein analytisch erschlossener Begriff, sondern ein theoriepolitisches Konstrukt, das seine Überzeugungskraft aus der ästhetischen Evidenz seiner Metaphern bezieht. Die Stärke des Begriffs liegt nicht in seiner begrifflichen Eindeutigkeit, sondern in seiner Anschlussfähigkeit; nicht in seiner explanativen Leistung, sondern in seiner Fähigkeit, disparate theoretische Traditionen, normative Erwartungen und

subjektive Erfahrungshorizonte in einer suggestiven Figur zu bündeln – man räsioniert resonanzierend. Gerade dadurch aber bleibt Resonanz theoretisch unterbestimmt – und entzieht sich jener begrifflichen Präzision, die eine Soziologie der Weltbeziehung eigentlich erfordern würde.

Ontologische Inkonsistenz: Rosa will Dualismus und Relationalismus zugleich

Das Resonanzkonzept steht auf einer grundlegenden ontologischen Spannung, die Rosa weder thematisiert noch auflöst.

Einerseits: Subjekt und Welt als getrennte Pole. Subjekt und Welt stehen in einer Relation zueinander und wirken aufeinander ein, wenn die Welt beispielsweise resonanzierend auf das Subjekt einwirkt (S.68) existieren sie unabhängig voneinander. Die Welt ist dem Subjekt vorgelagert. Resonanz ist eine Beziehung zwischen zwei Entitäten.

Die *Welt* wiederum lässt sich dann konzeptionalisieren als alles, was begegnet (oder auch *was begegnen kann*), sie erscheint als der ultimative Horizont, in der sich Dinge ereignen können und Objekte auffinden lassen [...] Die Welt ist das, was jedem Bewusstsein als vorgängig immer schon mitgegeben ist. Im Sinne einer ‚weltenden Subjektivität‘ wie sich im Anschluss an Heidegger formulieren lässt, finden sich Subjekte immer schon *eingelassen in oder umhüllt von und bezogen auf eine Welt als Ganzes*. (Rosa, 2025, S. 64f.)

Die Welt ist das, was jedem Bewusstsein als vorgängig immer schon mitgegeben ist. An anderer Stelle aber behauptet Rosa: Subjektivität ist relational, sozial vermittelt und prozessual. Der Mensch wird in seinen Weltbeziehungen gebildet und könnte hegelianisch als metonymische Manifestation der Welt gelesen werden:

Die hier avisierte Soziologie der Weltbeziehung will diese theoretische Aporie nicht etwa wiederholen, sondern durch die Radikalisierung der Beziehungsidee überwinden. Sie geht gerade nicht davon aus, dass Subjekte auf eine vorgeformte Welt treffen, sondern postuliert, dass beide Seiten – Subjekt und Welt – in der und durch die wechselseitige Bezogenheit erst geformt, geprägt, ja mehr noch: konstruiert werden (Rosa, S. 62).

Die beiden Annahmen (Subjekt/Welt und Subjekt = Welt) sind logisch unvereinbar: Entweder Subjekt und Welt sind getrennte Entitäten – *oder* Subjektivität entsteht in Relationen. Ein Modell kann nicht beides gleichzeitig behaupten – zumindest nicht ohne eine elaborierte dialektische Analyse, die Rosa m.E. schuldig bleibt. Doch genau diesen Widerspruch baut Rosa in die Grundstruktur seines Begriffs ein. Es ist, als wolle die Theorie gleichzeitig im klassischen Dualismus und im postmetaphysischen Relationismus stehen. Das Ergebnis ist ontologische Verwaschenheit.

Epistemologisches Vakuum zwischen Affekten oder Interaktion

Rosa behauptet, Resonanz eröffne eine ganzheitliche Erkenntnisform. Doch er liefert kein epistemologisches Modell, das erklären könnte, wie diese Erkenntnis entsteht. Der kurze Verweis auf Spiegelneuronen wirkt wie eine Naturalisierungsstrategie, die dem Begriff wissenschaftliche Schwere verleihen soll – aber ohne tatsächliche neurobiologische Theoriearbeit. Der Verweis auf die Neurobiologie wirkt als Feigenblatt. Wenn man die Referenz ernst nähme, müsste erklärt werden:

- Welche affektiven Prozesse spiegeln sich wann und wie?
- Welche sozialen Situationen lösen welche neuronalen Muster aus?
- Wie wird diese neuronale Aktivität subjektiv interpretiert?
- Wie generiert diese Interpretation soziale Handlungen?
- Wie stabilisieren oder verändern diese Handlungen Strukturen?

Keiner dieser Schritte wird ausgearbeitet. Der Spiegelneuron-Verweis bleibt ornamental.

Fehlende Theorie der Interaktion – Die Machtanalyse wird vertagt – das Dessert kommt vor dem Hauptgang.

Resonanz wird bei Rosa so dargestellt, als könne Interaktion gewissermaßen unmittelbar gelingen, sobald sich Subjekt und Welt „öffnen“ und in ein antwortendes Verhältnis treten. Damit wird jedoch ein hochkomplexer sozialer Vermittlungsprozess implizit naturalisiert. Auffällig ist in diesem Zusammenhang Rosas eigene Bemerkung, dass „das Buch über das Verhältnis von Macht und

Resonanz [...] zweifellos noch zu schreiben“ (Rosa, 2025, S: 757) sei. Diese Feststellung erstaunt insofern, als mit Resonanz bereits ein Werk mit explizitem soziologischem Anspruch vorliegt – und Macht gerade nicht ein randständiges, sondern das zentrale Analyseproblem der Soziologie darstellt. Die Leerstelle ist dabei keineswegs auf Macht beschränkt. Ähnlich ausgeklammert bleiben weitere grundlegende Dimensionen sozialer Analyse: Konflikt, soziale Ungleichheit, Rollenstrukturen, symbolische Ordnungen sowie institutionelle Logiken. Damit fehlen genau jene Kategorien, die Interaktion als sozial vermittelten, historisch eingebetteten und strukturell asymmetrischen Prozess überhaupt erst erklärbar machen. Kein ernstzunehmender interaktionistischer Ansatz – ob bei Mead, Goffman oder in der ethnomethodologischen Tradition – käme ohne diese Dimensionen aus. Rosas Resonanzmodell ersetzt diese analytische Komplexität jedoch durch eine romantisierende Anthropologie, in der soziale Beziehungen primär als potenziell gelingende, antwortoffene Begegnungen erscheinen. Die konflikthaftern, machtförmigen und exkludierenden Bedingungen sozialer Interaktion werden dabei systematisch ausgeblendet und auf ein späteres theoretisches Nachreichen verschoben. In dieser Perspektive erscheint Resonanz weniger als Ergebnis sozialer Aushandlungsprozesse, sondern als quasi vorsoziale Möglichkeit menschlicher Weltbeziehung. Pointiert ließe sich sagen: Die Machtanalyse wird vertagt – das Dessert kommt vor dem Hauptgang.

Resonanz wird dargestellt, als ob Interaktion unmittelbar gelinge, sobald Subjekt und Welt „sich öffnen“. Dabei wird eine tiefenanalytische Rosa – so ist laut Rosa selbst „[d]as Buch über das Verhältnis von Macht und Resonanz [...] zweifellos noch zu schreiben“. Dies erstaunt, da als führender Soziologe, gerne gesehen in der Öffentlichkeit, mit der Resonanz ein Buch mit soziologischem Anspruch vorliegt, dann Macht ein, wenn nicht das zentrale Thema soziologischer Analysen ausklammert. Ähnlich verhält es sich bei einer Reihe anderer zentraler soziologischer Erkenntnisziele - Konflikte, Ungleichheit, soziale Rollen, symbolische Ordnungen, institutionelle Logiken.

Der zentrale Kategorienfehler: Resonanz ist zugleich deskriptiv und normativ

Hier liegt der vielleicht tiefste theoretische Fehler des Buches. Implizit definiert Rosa Resonanz an zentralen Stellen wie u.a. als Modus jeder Selbst-Welt-Beziehung begreifen. „Menschliches Begehren lässt sich deshalb schlechthin als Resonanzbegehren interpretieren“ (Rosa, 2025, S. 294). „Resonanz ist kein Gefühlszustand, sondern ein Beziehungsmodus. Aus diesem Grund kann die ‚negative‘ Emotion Trauer (ebenso wie etwa auch die Einsamkeit) zu einer positiven (Resonanz-)Erfahrung führen“ (Rosa, 2025, S. 288, H.i.O.). Wenn es positive Resonanzerfahrungen gibt, so sind auch negative Resonanzerfahrungen denkbar – was sich auch aus der grundlegenden Definition ergibt, die hier noch einmal in Auszügen herangezogen werden soll:

„Resonanz beschreibt eine Beziehung zwischen zwei (oder mehreren) Objekten oder Körpern, die den aus der Physik gewonnenen Relationseigenschaften entspricht. Im Blick auf eine Theorie der Weltbeziehung beschreibt Resonanz sodann einen Modus des In-der-Welt-Seins, das heißt eine spezifische Art und Weise des In-Beziehung-Tretens zwischen Subjekt und Welt [...] Als Kernmoment lässt sich dabei die Idee isolieren, dass sich beide Entitäten der Beziehung in einem schwingungsfähigen Medium (oder Resonanzraum) wechselseitig so berühren, dass sie als aufeinander antwortend zugleich aber auch mit eigener Stimme sprechend also als ‚zurück-tönend‘ begriffen werden könnte“

Diese Definition ist derart abstrakt-deskriptiv, dass sie sich auf jede Form der Interaktion anwendbar ist, da ja auch schweigen/ignorieren etc. eine Antwort und damit zurücktönend dargestellt werden kann. Damit gilt: Auch stumme, kalte, feindliche oder entfremdete Weltbezüge sind Beziehungen. Doch dann wären sie deskriptiv Formen von Resonanz. Eine Folgerung, die Rosa auch zieht: „Erstens bilden sich menschliche Subjektivität und soziale Intersubjektivität grundsätzlich über die Etablierung von basalen Resonanzbeziehungen. Ohne Responsivität [...] sind weder Identität noch Sozialität möglich“ (Rosa, 2025, S. 292, H.i.O.). Gleichzeitig definiert Rosa Resonanz als: gelingend, lebendig, sinnstiftend, selbstwirksam, antwortoffen.

Resonanzerfahrungen sind nur dort möglich, wo wir in Übereinstimmung mit unseren starken Wertungen handeln, wo unsere kognitiven und evaluativen Landkarten mit unserem Handeln oder Sein konvergieren. In den Momenten des negativen Affiziertwerdens fehlt just dieses Moment; ganz im Gegenteil verstößt die entsprechende Situation oder Bewegung gegen jene starken Wertungen beziehungsweise läuft ihnen zuwider (Rosa, 2025, S. 191)

Normativ bedeutet Resonanz also: Weltbeziehung, wie sie sein soll. Ein Begriff, der gleichzeitig beschreibt und vorschreibt, wird logisch unbrauchbar. Rosa benutzt Resonanz als Diagnoseinstrument der Moderne und zugleich als Ideal gelingender Weltbeziehung. Damit bringt er die Kategorien von Sein und Sollen durcheinander – ein klassischer Kategorienfehler, der sich durch das ganze Buch zieht. Damit wird eine kategoriale Trennung von deskriptiven und normativen Aussagen unterlaufen, die aus wissenschaftstheoretischer Perspektive als grundlegend gilt – Rosa hätte damit jedes Mitglied des Wiener Kreises zum Weinen gebracht. Insgesamt liefert Rosa mit dem Resonanz-Begriff einen Theorieversuch ohne Erklärungskraft – eine Theorie, die Weltbeziehungen erklären will, braucht Mechanismen.

Resonanz bietet keinen einzigen. Was fehlt:

- eine Theorie der Affekte
- eine Theorie der sozialen Vermittlung
- eine Theorie der Interaktionsordnung
- eine Theorie der Macht
- eine Theorie der Ungleichheit
- eine Theorie der Institutionen
- eine Theorie der sozialen Genese von Sinn
- eine Theorie der Subjektivierung

Stattdessen gibt es:

- Anekdoten
- Metaphern
- Stimmungsbilder
- normative Appelle

Das mag inspirierend sein, aber es ist keine wissenschaftliche Theorie.

Wissenssoziologische Perspektive: Warum „Resonanz“ so erfolgreich ist

Die große Frage lautet: Warum setzt sich ein theoretisch schwacher Begriff so erfolgreich durch und findet soviel Resonanz? Die Antwort liegt nicht im Begriff, sondern im Feld. Der Begriff passt in ein Zeitalter basaler Diskurse. Unsere Gegenwart ist geprägt von:

- Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit
- therapieaffinen Narrativen
- dem Bedarf nach moralischen Kompassen
- Misstrauen gegenüber Komplexität
- Vereinfachungsdruck durch Medienlogiken

„Resonanz“ verbindet all dies in einem warmen, intuitiv positiven Frame. Rosa verfügt über enormes symbolisches Kapital

- mediale Präsenz
- institutionelle Macht
- Netzwerkposition
- akademische Anerkennung
- Zugänglichkeit der Sprache

Es gilt: Begriffe aus dem Mund von Akteuren mit hohem symbolischem Kapital haben höhere Erfolgchancen – unabhängig von ihrer theoretischen Präzision. Durch Rosa – und hier liegt eine gewisse theoriepolitisch problematisch – ist *Resonanz* *ein semantischer Joker* geworden. Der Begriff funktioniert, weil er vage ist. Er ist so anschlussfähig, dass jeder sein eigenes Konzept

hineinlesen kann. Das erklärt seine Karriere – aber nicht seine wissenschaftliche Stärke. *Resonanz* erfüllt Funktionen, die früher religiöse, esoterische oder therapeutische Diskurse übernommen haben:

- Sinnstiftung
- Ganzheitsversprechen
- Heilung der Entfremdung
- moralische Orientierung
- Erzählung vom „gelingenden Leben“

Die Theorie hat weniger mit Soziologie zu tun als mit einem säkularen Spiritualismus, der wissenschaftlich formuliert wird, aber quasi-religiöse Funktionen erfüllt. Man könnte sagen: Resonanz ist Wellness-Achtsamkeit in der Sprache der Soziologie.

Hartmut Rosa hat ein dickes Buch geschrieben, das viele Leser*innen emotional berührt – das ist schön. Doch als sozialwissenschaftliches Modell ist *Resonanz*:

- begrifflich unklar,
- ontologisch inkonsistent,
- epistemologisch leer,
- mechanistisch unterbestimmt,
- normativ überfrachtet,
- theoretisch zu weit und zugleich zu flach,
- empirisch kaum operationalisierbar.

... und damit theoretisch nicht tragfähig. Der Erfolg des Resonanzbegriffs zeigt weniger seine theoretische Kraft als die Diskursbedürfnisse und Symbolstrukturen des Feldes, in dem er aufsteigt. Es bleibt ein paradoxes Urteil: *Resonanz* ist ein bedeutendes Buch – aber nicht wegen seiner Theorie. Es ist bedeutend, weil es die Verflachung beschreibt, die es zugleich reproduziert.

Ästhetische Figurationen

Zwillingsaugen

Philipp Kiewning

Flutland; Schnee gras, lässt Dämmerung schweigen.
Durch Zwillingsaugen fließen Bäche seiden.
Entfernt verschluckt Lila Kiefernwälder,
sanft zieht Gesang durch oktobernde Felder.
Seufzend, träumend mit Händen verflochten,
führt zitternder Schlaf, wo stillende Quellen zerpochten.
Braunhaarige Kinder, lasst Gelächter fern hallen,
verschmolzene Seher lasst Nachtlichter zerfallen.

Wahrnehmung, Mitvollzug und die Poetik des Zwischenraums

David Kergel

Das Gedicht *Zwillingsaugen* entfaltet keine Erzählung im klassischen Sinne. Eher lässt sich das Gedicht als Erfahrungsraum verstehen. Die poetische Bewegung, die *Zwillingsaugen* eigen ist, liegt nicht im Fortschreiten eines Inhalts, sondern im Hervorbringen eines Zustandes: einer Wahrnehmung, die sich im besten Sinne diffus zwischen Traum, Erinnerung und Gegenwart situiert. Das Gedicht operiert damit in einer Zone, die weder rein subjektiv noch objektiv beschreibbar ist, sondern sich als Zwischenraum geteilter Erfahrung lesen lässt. Bereits der Titel verweist auf eine zentrale Struktur einer solchen Subjektivität. „Zwillingsaugen“ markieren keinen individuellen Blick, sondern eine Verdopplung des Sehens. Wahrnehmung erscheint nicht als isolierte Leistung eines autonomen Subjekts, sondern als relationale Praxis. Sehen geschieht gemeinsam, verschränkt, möglicherweise anonymisiert. Das lyrische Ich verschwindet zugunsten einer geteilten Perspektive. Damit berührt das Gedicht eine grundlegende bildungstheoretische Frage: Wie entsteht Weltbezug, wenn das Subjekt nicht mehr als souveräner Ursprung von Bedeutung gedacht werden kann?

Die Wirkung von *Zwillingsaugen* entsteht nicht primär durch semantische Aussagen, sondern durch eine spezifische Organisation von Klang, Farbe und Bewegung. Die ästhetische Erfahrung des Gedichts ist wesentlich eine rhythmische und chromatische Erfahrung. Bedeutung wird nicht erklärt, sondern atmosphärisch erzeugt.

Rhythmus und Farbe

Das liminale Blau

Obgleich „Blau“ nicht explizit genannt wird, ist das Gedicht durch eine implizite Blaustruktur organisiert. Diese ergibt sich aus der Kombination mehrerer Farbfelder:

- Dämmerung
- Lila Kiefernwälder
- Nachtlichter
- Oktoberlandschaft
- Wasser- und Fließbilder

Diese Elemente erzeugen ein Farbspektrum zwischen Blau, Violett und Grau – klassisch liminale Übergangsfarben zwischen Licht und Dunkelheit. Blau fungiert nicht als abbildende Naturfarbe, sondern als epistemische Farbe:

- Blau markiert Zustände reduzierter Gewissheit.
- Blau steht für Distanz, Erinnerung, Verlangsamung.
- Blau ist die Farbe des Noch-Nicht-Bestimmten.

Die liminale Blaustruktur suspendiert klare Bedeutungszuweisungen und hält Wahrnehmung offen. Das Gedicht zwingt Leser*innen in einen Zustand kontemplativer Aufmerksamkeit.

Man könnte zugespitzt formulieren: Das Gedicht denkt in Blau – was wiederum auch nicht stimmt: Die Farblogik ist nicht visuell isoliert, sondern synästhetisch organisiert. Farbe wird zur Struktur des Empfindens selbst. Die Wahrnehmungsmodalitäten verschmelzen. Genau darin entsteht die traumartige Qualität des Textes.

- Dämmerung → Schweigen (Farbe wird Klang)
- Bäche → Seide (Bewegung wird Materialität)
- Gesang → Landschaft (Akustik wird Raum)

Die Welt erscheint nicht gesehen, sondern gespürt.

Rhythmik: Der schwebende Vers

Formal verzichtet das Gedicht auf ein fixes Metrum. Dennoch besitzt es eine ausgeprägte Rhythmik, die sich durch drei Prinzipien stabilisiert: Viele Verse beginnen mit weichen Konsonanten und offenen Vokalen:

- Flutland
- Schnee gras
- seiden
- sanft zieht Gesang

Die Sprache bewegt sich gleitend. Harte metrische Einschnitte fehlen. Dadurch entsteht ein Eindruck von kontinuierlichem Strömen. Der Rhythmus imitiert eher eine Wasserbewegung als eine geklüftete Bergstruktur. Die Zeilen folgen eher einer Atemlogik als einer metrischen Ordnung.

Man liest sie in langen Ausatembewegungen; die Lesenden werden rhythmisch in einen verlangsamten Wahrnehmungsmodus gezwungen. Rhythmus wird hier zu einer körperlichen Erfahrung des Textes. Zwischen die fließenden Passagen treten leichte rhythmische Irritationen:

- zitternder Schlaf
- zerpochten
- zerfallen

Plötzlich erscheinen härtere Konsonantencluster, die den Traumfluss minimal aufbrechen. Rhythmisch entsteht ein Zittern, passend zum Motiv des Schlafs. Form und Inhalt fallen zusammen.

Rhythmik als Subjektbewegung

Pointiert formuliert ließe sich sagen, dass die Rhythmik des Gedichts eine Bewegung hinzu Öffnung (Landschaft, Weite), Verschmelzung (Hände, Seher) und Auflösung (Nachtlichter zerfallen) darstellt. Derart wird der Rhythmus selbst zu einer in Form gegossenen Darstellung einer Subjektwerdung, die nicht stabilisiert, sondern entgrenzt wird. Das lyrische Subjekt verschwindet nicht durch Aussage, sondern durch Rhythmus.

Poetik des Schwebezustands

Aus den formalen Gestaltungsmitteln, die sich aus der Farbmeteraphorik sowie der Rhythmik ableiten lassen, emergiert ein ästhetischer Schwebezustand:

- keine narrative Zielrichtung,
- keine klare Perspektive,
- kein definitiver Abschluss.

Das Gedicht operiert somit gegen die Logik moderner Funktionalität. Es verweigert eindeutige Sinnproduktion zugunsten einer Erfahrung von Dauer, Übergang und Mitvollzug.

Landschaft als Erfahrungsstruktur

Die Naturbilder des Gedichts fungieren nicht als dekorative Kulisse.

Begriffwie *Flutland*, *Schneegras*, *Dämmerung* oder *oktobernde Felder* sind Erfahrungslandschaften und erzeugen keine geografische Realität. Natur wird zur Projektionsfläche einer inneren Bewegung, ohne jedoch psychologisch reduziert zu werden. Bemerkenswert ist dabei die konsequente Auflösung klassischer Subjekt-Objekt-Relationen. Nicht das Subjekt sieht die Landschaft; vielmehr scheint die Landschaft selbst zu handeln:

- Wälder verschlucken,
- Gesang zieht,
- Schlaf führt.

Die Welt erscheint aktiv, das Subjekt passiv eingebettet. Wahrnehmung wird so zu einem Prozess des Mitvollzugs. Der Mensch steht nicht außerhalb der Welt, sondern wird von ihr affiziert. Das Gedicht formuliert damit implizit eine Kritik an einem rationalistischen Erkenntnisverständnis: Erkenntnis entsteht hier nicht durch Distanz, sondern durch Einlassen.

Dämmerung als epistemische Figur

Auffällig ist die Dominanz von Übergangsbildern. *Dämmerung, Herbst, Schlaf, Traum* und *Nacht* strukturieren das gesamte Gedicht. Diese Motive stehen in der Tradition romantischer Stimmungsmarker und frühexpressionistischer Dekonstruktion. Trotz dieses Erbes sind diese Begriffe hier als epistemische Figuren des Liminalen erkenntnistheoretisch aufgeladen. Die Übergangsbilder markieren Zustände, in denen klare Differenzen – zwischen Innen und Außen, Vergangenheit und Gegenwart, Selbst und Anderem – instabil werden. Dämmerung wird so zur Metapher einer typisch ‚modernen‘ Erfahrungslage: Orientierung ist möglich, aber niemals vollständig. Mit den Übergangsbildern verweigert das Gedicht eindeutige Bedeutungen und setzt Rezipierende Resonanzräume der Wahrnehmung aus. Gerade darin liegt seine ästhetische Konsequenz. Bedeutung entsteht nicht durch Interpretation, sondern durch atmosphärische Teilnahme.

Erinnerung und Distanz

Mit dem Auftreten der *braunhaarigen Kinder* verschiebt sich der Text. Zum ersten Mal erscheint ein konkreteres Bild sozialer Wirklichkeit. Doch statt Nähe entsteht Distanz: Das Gelächter soll *fern hallen*. Erinnerung wird nicht nostalgisch eingelöst, sondern bewusst auf Abstand gehalten. Das Gedicht beschreibt somit keine verlorene Kindheit, sondern die Unmöglichkeit ihrer Rückkehr. Vergangenheit existiert nur noch als Echo.

Auflösung des Sehens

Die Schlusszeilen führen die Auflösung von Subjekt/Objekt-Dichotomien konsequent weiter. „Verschmolzene Seher“ und zerfallende „Nachtlichter“ markieren den Punkt, an dem selbst Wahrnehmung Stabilität verliert – und damit das Descart’sche Ich der Selbstvergewisserung verstummt. Das Gedicht endet nicht mit Erkenntnis, sondern mit einer leisen Entgrenzung. Diese Auflösung ist jedoch nicht nihilistisch, sondern eröffnet einen Erfahrungsraum für eine Subjektivität, die sich nicht über Kontrolle, sondern über Offenheit konstituiert. Das Sehen verliert seine Sicherheit, gewinnt aber eine neue Sensibilität gegenüber dem Unverfügbaren.

Poetik des Mitvollzugs

Zwillingsaugen lässt sich daher als Poetik des Mitvollzugs lesen. Das Gedicht zwingt Leserinnen und Leser nicht zur Interpretation, sondern zur Teilnahme. Seine Wirkung entsteht genau dort, wo begriffliche Fixierung aussetzt und Wahrnehmung selbst zum Ereignis wird. In einer Gegenwart, die zunehmend durch Beschleunigung, Funktionalisierung und eindeutige Sinnangebote geprägt ist, wirkt eine solche poetische Form fast widerständig. Erfahrung ist nicht individuell zurückgebunden und nicht vollständig erklärbar. Das Gedicht erinnert daran, dass Mitvollzug nicht allein im Verstehen liegt, sondern im Aushalten von Uneindeutigkeit.

Kein Amateurgedicht – oder: Warum meine Analyse obsolet ist

Viele Gedichte wirken zunächst „schön“, „stimmungsvoll“ oder „bildreich“. Die meisten scheitern daran, dass ihre Bilder austauschbar bleiben. Lyrik wird zu einem Ausdrucksmittel persönlicher Emotionen. Man erkennt dann schnell: Hier spricht jemand *über* Gefühle. *Zwillingsaugen* funktioniert anders. Typische Amateurlyrik hat erkennbare Merkmale:

- klare Botschaft
- identifizierbares lyrisches Ich
- erklärende Emotionalität
- eindeutige Symbolik („Trauer“, „Liebe“, „Einsamkeit“)

In *Zwillingsaugen* fehlt all das.

- Es gibt kein Ich.
- Keine Aussage.
- Keine moralische Pointe.

Wir bleiben von einer Auflösung verschont – stattdessen entsteht ein Zustand, in den Leser*innen hineingezogen werden. Das Gedicht verlangt Teilnahme statt Verständnis.

Aus meiner eigenen sozio-epistemologischen Perspektive würde ich *Zwillingsaugen* als eine Poetik des Mitvollzugs beschreiben. *Zwillingsaugen* *verlangt* keine Interpretation, sondern Teilnahme. Man versteht das Gedicht nicht besser durch eine Analyse – was meinen gesamten Text obsolet werden lässt. Die ästhetische Leistung von *Zwillingsaugen* besteht darin, Leser*innen in einen Zustand verlangsamter Wahrnehmung zu versetzen. In einer Gegenwart, die von Beschleunigung, Funktionalisierung und eindeutigen Sinnangeboten geprägt ist, wirkt eine solche poetische Form beinahe widerständig. Sie insistiert darauf, dass Erfahrung nicht vollständig erklärbar ist. Das Gedicht beschreibt keine Welt. Es lässt eine Wahrnehmungsform entstehen.

Die eigentliche Leistung besteht darin, uns nicht etwas sehen zu lassen – sondern uns etwas un-gewohnt ästhetisch erleben zu lassen.

Kommendes

... Knopp, Vincent/Archiv der Arbeiterjugendbewegung (2026): *Bewegte Zeiten*. Lehrbuch zur Geschichte der sozialistischen Arbeiterjugendbewegung (1904-1933). Wiesbaden: Springer VS.

Das Lehrbuch *Bewegte Zeiten* blickt auf die Geschichte der Arbeiterjugendbewegung zwischen 1904 und 1933 zurück. Zeithistorische Dokumente, einprägsame Abbildungen und abwechslungsreiche Aufgaben lassen die Kämpfe der Lehrlinge und jungen Arbeiter*innen lebendig werden. Von Armut und Ausgrenzung bedroht, schulten sich die jungen Menschen, um zu den privilegierten Schichten aufzuschließen. Mittels eigener Veröffentlichungen reifte die „junge Garde des Proletariats“ zur politischen Kraft. Ihre Bemühungen standen in einem Spannungsverhältnis zur etablierten Sozialdemokratie: In der Retrospektive lässt sich die sozialistische Arbeiterjugendbewegung (auch) als linkes Korrektiv der Mehrheits-SPD der Zwischenkriegszeit beschreiben.

Das Lehrbuch porträtiert reformpädagogisch orientierte Organisationen, beispielsweise die *Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde* um Kurt Löwenstein, deren Konzepte (z. B. Koedukation) vorgestellt werden. Es behandelt zudem die Biografien und Werke weiterer demokratisch-sozialistischer Pädagog*innen, etwa Anna Siemsen, Irma Fechenbach-Fey, Anton Tesarek und Otto Felix Kanitz. Weitere Schwerpunkte liegen u.a. auf der „Schundliteratur“-Debatte innerhalb der Arbeiterjugend sowie deren Kampf gegen Faschismus und Militarismus. Das Buch streift auch jene Teile der organisierten Arbeiterjugend, die sich nicht als sozialistisch, sondern etwa als christlich oder kommunistisch verstanden.

Das Lehrbuch erscheint voraussichtlich Mitte/Ende 2026. Seine Zielgruppen sind Studierende der Sozialen Arbeit, Wissenschaftler*innen sowie Schüler*innen ab ca. 16 Jahren.

Kontakt bei Fragen zur Publikation: Prof. Dr. Vincent Knopp, Internationale Hochschule (IU), Standort Duisburg (vincent.knopp@iu.org)

Impressum und Lizenzen

Herausgeber*innen-Team:

Zwischenräume RL – Transdisziplinärer Research Letter

Redaktion: Prof. Dr. Ina Scholz, Prof. Dr. Caroline Heil, Prof. Dr. David Kergel

Kontakt: E-Mail: zwischenraeume.redaktion@gmail.com

Inhaltlich verantwortlich gemäß § 55 Abs. 2 MStV:

Das Herausgeber*innen-Team von Zwischenräume,
vertretungsberechtigt: Prof. Dr. David Kergel

Gestaltung & Layout: Zwischenräume-Redaktionsteam

Typografie und Satz: Eigenproduktion

Lizenz & Urheberrecht

Sofern nicht anders angegeben, stehen alle Texte und Abbildungen unter der Lizenz:

Abbildungen, die unter abweichenden Lizenzen stehen oder von Dritten stammen, sind entsprechend gekennzeichnet.

Zitierhinweis (empfohlen)

Kergel, D., Heidkamp-Kergel, B. & Hrsg.-Team (2026). Zwischenräume. Transdisziplinärer Research Newsletter, 1(1).